

أمن معلومات السجلات الطبية الإلكترونية: مدينة الملك فهد الطبية نموذجًا *

د/ فائزة دسوقي أحمد

مدرس المكتبات والمعلومات

قسم المكتبات والوثائق

كلية الآداب - جامعة بني سويف

المستخلص:

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى حرص "مدينة الملك فهد الطبية" على توافر الأمن للمعلومات المسجلة في السجلات الطبية الإلكترونية بها. وتقديم الاقتراحات التي يمكن من خلالها المساعدة في زيادة مستوى الأمن لتلك السجلات، والتي يمكن الاسترشاد بها أيضًا عند وضع خطة لحماية أمن معلومات السجلات الطبية الإلكترونية في المستشفيات ومنظمات الرعاية الصحية الأخرى. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن "مدينة الملك فهد الطبية" تستخدم السجلات الطبية الإلكترونية منذ إنشائها عام ٢٠٠٤، وأنها تحتوي على كم كبير من المعلومات الشخصية والحساسة عن المريض. وأن المدينة حرصت على استخدام أساليب حماية متنوعة لضمان سرية معلومات السجلات الطبية الإلكترونية وسلامتها وإتاحتها، وقد نجحت في هذا حيث لم يتعرض أمن تلك المعلومات للخطر. إلا أن هناك حاجة إلى استكمال بعض أساليب الحماية مثل وضع قوانين لحماية المعلومات الطبية الإلكترونية وتطبيقها، واستخدام "الخصائص الحيوية"، والتوقيع الرقمي، والبصمة الإلكترونية، والعلامات المائية لضمان أمن السجلات الطبية الإلكترونية في المستقبل.

١/١ تمهيد:

تُعد السجلات الطبية المستخدمة في مؤسسات الرعاية الصحية أهم أداة لاختزان المعلومات الطبية واسترجاعها وتحليلها. وهذه السجلات هي مستودع جميع المعلومات المتعلقة بسيرة المريض وصحته وأمراضه وما يتعرض له من مخاطر صحية، وتشخيصات المرض وتطوراتها،

* نُشر في: العربية ٣٠٠٠. س ١١، ع ٤٣ (٢٠١١م).

والاختبارات والفحوصات والعلاج والمتابعة (سالم، ١٩٩٢). وهي المصدر الرئيس للمعلومات التي يعتمد عليها الطبيب في اتخاذ القرارات الطبية المختلفة، كما أنها تسهم بدور حيوي في تخطيط العمليات في المستشفيات ومراقبتها، وتعزيز جودة الرعاية الصحية الأولية التي يتلقاها المريض من خلال المراكز الصحية فضلاً عن أهميتها في مجالات التعليم والبحث العلمي والتخطيط والرقابة الإدارية والمراجعة الطبية (مرغلاني، ٢٠٠٩).

وإدراكاً لأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في إعداد هذه السجلات، فقد أصبحت بيانات الرعاية الصحية تعتمد اليوم على السجلات الطبية الإلكترونية بشكل كبير نظراً لما توفره من مزايا. وخاصة في دول العالم المتقدم التي بدأت في تطبيق هذه التكنولوجيا منذ ثمانينيات القرن الماضي (Mills, 2001).

٢/١ التعريفات الإجرائية:

المصطلحان الأساسيان في الدراسة الحالية هما:

Information Security

١. أمن المعلومات:

يشير مصطلح أمن المعلومات في الدراسة الحالية إلى التأكد من توافر ثلاثة عناصر أساسية تمثل حماية متكاملة للمعلومات، وهي:

- **السرية Confidentiality:** التأكد من عدم وصول الأشخاص غير المصرح لهم إلى المعلومات. واستخدام وسيلة للتوثق من الأشخاص، لمعرفة من له الحق في الوصول.
- **السلامة Integrity:** التأكد من أن المعلومات محمية من الحذف أو التعديل غير المصرح بهما، وأن النظام آمن كلياً تحت كل الظروف.
- **الإتاحة Availability:** التأكد من أن المعلومات موجودة عند الحاجة إليها، من قبل الأشخاص المصرح لهم بالإطلاع عليها (Fitch, Briggs and Beresford, 2000)

٢. السجل الطبي الإلكتروني:

Electronic Medical Record (EMR)

السجل الطبي الإلكتروني هو وثيقة طبية مخزنة في شكل مقروء آلياً على حاسب آلي أو خادم، ويتاح الوصول إلى المعلومات الموجودة فيه فقط لأي شخص له حق الوصول إليها. وتقوم المستشفيات بإنشاء هذا السجل لتسجيل كافة المعلومات عن المريض. ويتم إدخال المعلومات إليه بأكثر من طريقة منها الإدخال المباشر للمعلومات، واستخدام الماسحات الضوئية لإدخال صور الأشعة والتحاليل وغير ذلك من الوثائق (Robertson, 2003).

٣/١ موضوع الدراسة وأهميته:

شهدت قضية الحفاظ على سرية معلومات المرضى التي يطلع عليها الطبيب أثناء علاجهم اهتماماً ملحوظاً على مر العصور، فنجد أن قسم أبقراط الذي وضع منذ القرن الرابع قبل الميلاد، نص صراحة على أن ما يعرفه الطبيب عن المريض هو من الأسرار التي لا يجب الكشف عنها. ومع تطور منظمات الرعاية الصحية، والحاجة إلى تقديم خدمات طبية منظمة ظهرت السجلات والنماذج الورقية التي يُسجل فيها كل المعلومات الطبية الشخصية الحساسة المتعلقة بالمرضى. ومع ظهور تكنولوجيا المعلومات حرصت بيئات الرعاية الصحية على التحول من السجلات والنماذج الورقية إلى السجلات الطبية الإلكترونية، مما جعل من السهل تناقل المعلومات الموجودة بهذه السجلات ومشاركتها وتوزيعها عبر العديد من الأماكن بين منظمات الرعاية الصحية، وغيرها من الكيانات التي تحتاج الوصول إلى هذه المعلومات مثل الباحثين، والمتخصصين في المجال الصحي، والمرضى، ومُصنعي الدواء، ومنظمات التأمين، وموردي نظم المعلومات الصحية، وسلطات إنفاذ القانون. وإتاحة المعلومات الطبية على هذا النطاق الواسع قد يُعرض أمنها للخطر، مما يسبب الكثير من المشكلات للمريض، فإذا كُشفت معلوماته فقد يقع تحت وطأة الابتزاز، أو الاحتيال، أو النبذ الاجتماعي، أو فقد الوظيفة إذا علم الآخرون إصابته بأمراض معينة. وكذلك انتحال هويته من خلال سرقة رقم ضمانه الاجتماعي، وتاريخ ميلاده، ومعلومات بطاقته الائتمانية. أما إذا تعرّضت تلك المعلومات للتعديل غير المصرح به أو فُقدت ولم تعد متاحة، فإن هذا يعرض سلامة المريض للخطر. ولا يقف ضرر انتهاك أمن معلومات السجلات الطبية الإلكترونية عند المريض فقط بل يمتد أيضاً إلى منظمة الرعاية

الصحية التي تقدم له الخدمة؛ حيث تفقد مصداقيتها وقد تتعرض للمسائلة القانونية، بالإضافة إلى عدم قدرتها على أداء الخدمات الصحية بشكل فاعل.

وتتمثل أهمية الدراسة الحالية في جذب انتباه منظمات الرعاية الصحية إلى ضرورة الاهتمام بأمن المعلومات الطبية الموجودة في شكل إلكتروني، لضمان سرّيتها وسلامتها وإتاحتها فقط للأشخاص المصرح لهم بذلك. مما يحافظ على معلومات المرضى الشخصية الحساسة، ويعزز الثقة بين المرضى ومنظمة الرعاية الصحية، ويُجنّب الشك والتنازع، ويقلل من الدعاوى القضائية بين منظمات الرعاية الصحية والمرضى، ويحسّن صورة المنظمة الصحية أمام المجتمع ككل. بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

٤/١ أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى حرص "مدينة الملك فهد الطبية" على توافر الأمن للمعلومات المسجلة في السجلات الطبية الإلكترونية بها. وكذلك تقديم الاقتراحات التي يمكن من خلالها المساعدة في زيادة مستوى الأمن لتلك السجلات بالمدينة، والتي يمكن الاسترشاد بها أيضًا عند وضع خطة لحماية أمن معلومات السجلات الطبية الإلكترونية في المستشفيات ومنظمات الرعاية الصحية الأخرى.

٥/١ تساؤلات الدراسة:

تتمثل التساؤلات التي تحاول الدراسة الإجابة عنها، فيما يلي:

- متى بدأ استخدام السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"؟
- ما الأسباب التي دعت "مدينة الملك فهد الطبية" إلى استخدام السجلات الطبية الإلكترونية؟
- ما المعلومات التي تحتويها السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"؟

- ما الفئات المسموح لها بالإطلاع على السجلات الطبية الإلكترونية داخل "مدينة الملك فهد الطبية"؟ وما الأساليب المستخدمة لذلك؟
- ما الفئات المسموح لها بالإطلاع على السجلات الطبية الإلكترونية خارج "مدينة الملك فهد الطبية"؟ وما الأساليب المستخدمة لذلك؟
- ما الأساليب التي تستخدمها "مدينة الملك فهد الطبية" لحماية معلومات السجلات الطبية الإلكترونية؟ وما المقترحات التي يمكن من خلالها زيادة فعالية هذه الأساليب؟
- ما مدى نجاح الأساليب التي تستخدمها "مدينة الملك فهد الطبية" في تحقيق الأمن لمعلومات سجلاتها الطبية الإلكترونية؟

٦/١ عينة الدراسة:

تم اختيار "مدينة الملك فهد الطبية" بالرياض لإجراء الدراسة الميدانية لكونها أول منشأة صحية في المملكة العربية السعودية تحصل على شهادة الأيزو ٢٧٠٠١ المتخصصة في إدارة أمن المعلومات عام ٢٠٠٩ (مدينة الملك فهد الطبية، ٢٠٠٩).

وتُعد المدينة من أكبر المدن الطبية في الشرق الأوسط وتضم: المستشفى الرئيس، ومستشفى النساء التخصصي، ومستشفى الأطفال، ومستشفى التأهيل. كما يوجد بها أربعة مراكز هي: مركز الأمير سلمان لطب وجراحة القلب، ومركز العلوم العصبية، ومركز الأمير سلطان لأمراض الدم والأورام، والمركز التخصصي للسكري والغدد الصم. وتسعى المدينة إلى أن تكون الأفضل في تقديم الخدمات العلاجية والتدريبية باستخدام أفضل الطرق وأمثلها، وذلك من خلال المساهمة في رفع المستوى الصحي للمواطنين وتحسينه، والمساهمة في إرساء قواعد ومعايير عالية المستوى لممارسة مهنة الطب، وتشخيص الحالات المرضية المعقدة المحالة إليها من المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى وعلاجها، وتنمية الموارد البشرية في مختلف المجالات الصحية والإدارية من خلال التعليم والتدريب في مستوياته المختلفة، وإجراء البحوث والدراسات الصحية، وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة للمنشآت الصحية الأخرى، والمساهمة في التوعية والتثقيف الصحي (مدينة الملك فهد الطبية).

٧/١ حدود الدراسة:

تتناول الدراسة موضوع أمن معلومات السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية" بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حتى نهاية شهر يناير ٢٠١٠م.

٨/١ منهج البحث وأدواته:

استخدمت الباحثة منهج دراسة الحالة متبعة الأسلوب الوصفي في قراءة البيانات. وقد استخدمت عدة أدوات في جمع بيانات هذه الدراسة، هي:

(١) قائمة المراجعة:

أعدت الباحثة قائمة مراجعة لجمع البيانات المطلوبة لإجراء الدراسة، وقد استرشدت بالإنتاج الفكري السابق في مجال أمن السجلات الطبية الإلكترونية عند إعدادها. وتتكون القائمة من (١٦) سؤالاً تناولت تاريخ استخدام السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"، والأسباب التي دعت إلى استخدامها، والمعلومات التي تحويها، والفئات المصرح لها بالإطلاع عليها، والوسائل المستخدمة لتحقيق الأمن لها، والمخاطر التي تعرّضت لها.

(٢) المقابلة الشخصية:

استخدمت الباحثة قائمة المراجعة لإجراء مقابلة شخصية مقننة مع مدير قسم السجلات الطبية في "مدينة الملك فهد الطبية" الأستاذ "تركي بن نشمي الشريطي"؛ لدراسة الوضع القائم للسجلات الطبية الإلكترونية في المدينة، وأساليب الحماية المستخدمة لضمان أمن ما تحويه من معلومات.

(٣) القراءات النظرية:

استعانت الباحثة بـ "القراءات النظرية" للعديد من الدراسات التي تناولت موضوع أمن السجلات الطبية الإلكترونية لرسم إطار عام للمخاطر التي تتعرض لها المعلومات الموجودة بها، ولإيجاد حلول عملية للتخلص من تلك المخاطر لزيادة فعالية الإجراءات الأمنية لحماية المعلومات الطبية.

٩/١ الدراسات السابقة:

تبين من استعراض الباحثة لما تم من دراسات عربية وأجنبية في الأدلة والبيبلوجرافيات التي ترصد الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات، فيما يتعلق بدراسة السجلات الطبية الإلكترونية وأمنها، ما يلي:

أولاً: الدراسات العربية:

كشف استعراض الإنتاج الفكري العربي عن وجود دراسة تتعلق بإدارة السجلات الطبية أعدتها "ميساء مهران" عام ٢٠٠٣ هدفت من خلالها التعرف على نظم السجلات الطبية اليدوية المتبعة في المستشفيات بالإسكندرية، عن طريق دراسة طريقة تصميم نماذج السجلات الطبية للمرضى ومحتوياتها، ونظام الترميز المستخدم، وطرق حفظ السجلات، وإلقاء الضوء على أهمية السجل الطبي في مجال البحث العلمي والصحة العامة والتعليم الطبي، والحماية القانونية في مجال المستشفيات والرعاية الصحية (مهران، ٢٠٠٣).

والجدير بالذكر أن هناك أطروحة دكتوراه أعدتها "أمينة محمود" في مجال إدارة الأعمال وهدفت من خلالها التعرف على مدى مساهمة نظم معلومات السجلات الطبية القائمة في تخطيط ومراقبة العمليات في المستشفيات المصرية، وتطوير نموذج منطقي يحكم إطار نظم معلومات السجلات الطبية في المستشفيات المصرية لتنمية موارد المعلومات الطبية والإدارية

اللازمة لتطوير الممارسات الإدارية بها، ووضع برنامج يحدد كيفية الاستفادة من مخرجات نظام معلومات السجلات الطبية المقترح في رفع كفاءة تخطيط ومراقبة العمليات بالمستشفيات المصرية (محمود، ١٩٩٤).

وفي مجال دراسة الوضع الراهن لنظم السجلات الطبية اليدوية واقتراح نظام آلي، نجد الدراسة التي أعدها "يسري صادق" عام ١٩٩٧ وهدف منها تقويم نظام الملفات الطبية اليدوي في مستشفى جراحة الجملة العصبية في بغداد، وبناء نظام آلي مقترح لخرن واسترجاع الملفات الطبية من خلال تصميم قاعدة بيانات (جلال، ١٩٩٧).

وقد لاحظت الباحثة عدم معالجة قضية أمن نظم السجلات الطبية في أي من هذه الدراسات.

وفي إطار الدراسات التي اهتمت بدراسة واقع استخدام نظم السجلات الطبية الإلكترونية في المستشفيات، جاءت دراسة محمد مرغلاني وفاطمة المحمادي عام ٢٠٠٩ التي تناولت موضوع نظم السجلات الطبية من حيث مفهومها وأهميتها، مع إجراء دراسة تطبيقية حول نظام السجلات الطبية في مستوصف الصاعدي للخدمات الطبية بمكة المكرمة بهدف وصف النظام المعمول به وتحليله (مرغلاني والمحمادي، ٢٠٠٩). ورغم أن الدراسة قد ذكرت أن النظام لا يوفر برنامجاً خاصاً لحماية المعلومات، وإنما تقتصر إجراءات الحماية على تخصيص رموز دخول تُعطى من قبل إدارة المستشفى لكل موظف يحق له الدخول إلى النظام واستخدامه، إلا أنها لم تذكر غير ذلك ولم تشر في التوصيات إلى ضرورة العمل على توافر الأمن للنظام.

يتضح من العرض السابق للدراسات العربية في موضوع السجلات الطبية:

- وجود ندرة في الدراسات التي عالجت موضوع السجلات الطبية بصفة عامة.
- تنوع الدراسات في مجال السجلات الطبية رغم قلتها، فهناك دراسة اهتمت بإدارة السجلات الطبية اليدوية، ودراسة تناولت دور نظم معلومات السجلات الطبية في تخطيط ومراقبة العمليات في المستشفيات، ودراسة اهتمت بتحليل الوضع الراهن لنظم السجلات الطبية اليدوية واقتراح نظام آلي، ودراسة اهتمت بواقع استخدام نظم السجلات الطبية الإلكترونية في المستشفيات.

- لم يحظ موضوع أمن السجلات الطبية اليدوية أو الإلكترونية باهتمام الباحثين العرب، حيث لم تخصص له دراسات مستقلة، ولم يُعالج داخل الدراسات التي أُعدت لدراسة قضايا السجلات الطبية ونظمها.
- عدم اقتصار إعداد الأبحاث والدراسات في مجال نظم السجلات الطبية على الباحثين في مجال المكتبات والمعلومات، بل امتد أيضاً إلى الباحثين في مجال إدارة الأعمال.

ثانياً: الدراسات الأجنبية:

تبين من استعراض الإنتاج الفكري الأجنبي أن موضوع أمن معلومات السجلات الطبية الإلكترونية تمت معالجة جوانبه المتنوعة في العديد من الدراسات، فنجد أن هناك دراسات استعرضت بصفة عامة أهمية السجلات الطبية الإلكترونية، ومزاياها، والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، وأساليب الحماية المتنوعة لها، ومن أهم هذه الدراسات دراسة Clayton و Barrows عام ١٩٩٦ التي أوضحا فيها الأهداف المتعارضة لإتاحة السجلات الطبية الإلكترونية وأمنها، وناقشا الأساليب التقنية وغير التقنية التي تشكل حلاً أمنياً يُعَوَّل عليه وبرهنا أنه يمكن للسجلات الطبية الإلكترونية أن تكون أكثر أمناً من السجلات الورقية التقليدية من خلال استخدام السياسات الإرشادية والتكنولوجيا الحديثة (Barrows and Clayton, 1996). ودراسة Buckovich و Rippen و Rozen عام ١٩٩٩ التي ناقشت مزايا السجلات الطبية الإلكترونية، وضرورة توافر الأدوات لحماية خصوصية المرضى وأمن المعلومات وسريتها للمساعدة في تحقيق التوازن بين حماية خصوصية المريض مقابل إتاحة المعلومات. واستعرضت وحللت العديد من مبادئ الخصوصية والأمن والسرية، كما بينت الدور الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال (Buckovich, Rippen and Rozen, 1999). ودراسة Chilton وآخرون في العام نفسه والتي شددت على ضرورة قيام المتخصصين في مجال رعاية الأطفال وجراحاتهم بواجباتهم لحماية خصوصية المعلومات الشخصية الصحية المحددة لهوية المريض، وبينت أن السجلات الطبية الورقية والإلكترونية لديها نفس معايير الخصوصية، إلا أن البيانات الصحية المخزنة أو المتداولة في شكل إلكتروني عرضة لحدوث مخاطر أمنية، مما يستدعي معرفة المتخصصين

باحياجات المريض وحقوقه، ويتطلب اقتراح استراتيجيات أمنية ملائمة لمنع الوصول غير المصرح به والاستخدام غير المناسب لبيانات المريض، وناقشت المسؤولية القانونية للأطباء عند نقل البيانات، وأوصت بأن أية معايير جديدة تخص خصوصية المريض وسريّة بياناته يجب أن توازن بين الاحتياجات الصحية للمجتمع وحق المريض، دون المساس بجودة الرعاية المقدمة له (Chilton...[et al.], 1999). أما دراسة Berman عام ٢٠٠٢ فقد استعرضت المخاطر التي تتعرض لها قواعد البيانات الطبية، ووصفت بعض الطرق التي تُمكن الباحثين من إجراء أبحاثهم دون تعريض خصوصية المريض أو أمن مؤسسة الرعاية الصحية للخطر (Berman, 2002). وبينت شركة Nitrosecurity أن سرية معلومات المريض وسلامتها وإتاحتها لم تعد هدفاً بل مطلباً قانونياً، وعرضت التحديات التي تواجهها مؤسسات الرعاية الصحية مثل تعدد تشريعات الرعاية الصحية واستخدام السجلات الصحية الإلكترونية وظهور خدمات السجل الصحي الشخصي عن طريق الإنترنت. كما أشارت إلى قضية الخصوصية، وبينت أن الحفاظ على أمن بيانات المريض عملية صعبة وتتطلب تكامل كلاً من الممارسات الإكلينيكية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وأن الفصل بين إدارة أمن المعلومات والخصوصية أمر غير فاعل ويعرض المعلومات للأخطار الداخلية والخارجية، لذا أوصت بضرورة دمج نظم حماية أمن المعلومات الطبية والخصوصية، وعددت مزايا الدمج من خلال بيان إمكانية دمج نظم حماية المعلومات مثل NitroSecurity ونظم حماية الخصوصية مثل FairWarning (Nitrosecurity,) (2009).

ودراسات حاولت تحليل وتصميم أساليب حماية تقنية للسجلات الطبية الإلكترونية وقواعد البيانات المخزنة بها، وشبكات المعلومات التي تنقلها ومنها دراسة Pangalos عام ١٩٩٣ التي عرضت تصميم الإطار العام لأمن قواعد البيانات الطبية ومتطلباته، وناقشت مشكلة أمن قواعد البيانات، وقدمت مجموعة من المقترحات اعتماداً على نظم أمن قواعد البيانات الموجودة (Pangalos, 1993). ودراسة Rind عام ١٩٩٧ التي أعدت من خلالها بروتوكولاً يصلح تطبيقه في مشروع إتاحة السجلات الطبية الإلكترونية عبر الإنترنت إلى الأطباء في أقسام الطوارئ في المؤسسات المشتركة في هذا المشروع، والذي قامت على تنفيذه " Boston Electronic Medical

Record Collaborative" وذلك للحفاظ على سرية بيانات المرضى أثناء هذا التداول للسجلات، وقدمت الدراسة عرضاً لهذا البروتوكول وشرحاً لمبادئه وفروضه (Rind...[et al.], 1997). أما دراسة Mavridis وآخرون عام ٢٠٠١ فقد هدفت إلى وضع خطة للتحكم في الوصول إلى نظم قواعد البيانات الإكلينيكية الموزعة distributed، ووصفت استخدام الشهادات الرقمية، والسياسات الأمنية، وكذلك اقترحت بناء نظام يعتمد على استخدام الشهادات الرقمية، والتشفير والسياسة الأمنية للوصول إلى تطبيقات الإنترنت الإكلينيكية (Mavridis...[et al.], 2001). وجاءت دراسة Chousiadis و Mavridis و Pangalos عام ٢٠٠٢ لتقترح بروتوكولاً للتوثق من الأشخاص في نظم معلومات الرعاية الصحية، وقدمت شرحاً تفصيلياً لمكوناته وكيفية عمله ومميزاته، وقد اعتمدت بنية التوثق التي اقترحها الباحثون على التشفير (Chousiadis, Mavridis and Pangalos, 2002). أما Chousiadis و Pangalos فقد وضعوا عام ٢٠٠٣ بروتوكولاً يجعل نظم المعلومات الموزعة والمنتقلة أكثر أمناً ومرونة، وطبقاه على بيئة الرعاية الصحية التي يستخدم فيها الأطباء أجهزة منتقلة ولاسلكية مثل المساعدات الرقمية الشخصية (PDAs)، وقدما وصفاً تفصيلياً للبروتوكول، واقترحا نظام مراقبة يسمح للمريض بمراقبة وصول الأطباء إلى سجله الطبي (Chousiadis and Pangalos, 2003). واستكشفت دراسة Noumeir و Lemay و Lina عام ٢٠٠٧ العديد من البرمجيات لبناء قاعدة بيانات بحثية لصور الأشعة الطبية، واختبرت القضايا الأمنية المتعلقة بها، واقترحت آلية يمكن إتباعها للحفاظ على سرية بيانات المرضى أثناء إجراء الأبحاث (Noumeir, Lemay and Lina, 2007). وجاءت دراسة Kailar في العام نفسه لتتناول أمن شبكات المعلومات الصحية في البيئات غير الآمنة مثل الإنترنت، حيث عرضت متطلبات أمن الشبكة لتأمين تبادل البيانات من خلالها، واقترحت مجموعة من الآليات يمكن تطبيقها دون الحاجة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق سرية المعلومات الصحية وسلامتها وإتاحتها، كما وضعت وناقشت نموذجاً لتبادل البيانات بشكل آمن (Kailar, 2007). وهناك أيضاً دراسة Quantin وآخرون عام ٢٠٠٩ المتعلقة باقتراح ومناقشة إتباع نهج اللامركزية اعتماداً على التقدم الذي أحرز في مجال تقاسم المعلومات وحمايتها. حيث استعرضوا نموذجاً مقترحاً لتقاسم المعلومات وحمايتها، وناقشوا القضايا الأمنية التي يمكن أن تعترض هذا النموذج، وقدموا الاقتراحات اللازمة للتغلب عليها وتحقيق الوصول الآمن للمعلومات عن طريق استخدام البطاقات الذكية، وكلمات المرور، والتشفير، وأساليب التوثق، والخصائص الحيوية biometrics،

والعلامات المائية. وذلك بالتطبيق على مجال محدد هو الملفات الطبية لمرضى الأورام والوصول إليها من قبل الأطباء والمرضى (Quantin...[et al.], 2009).

وفي إطار الدراسات التي اهتمت بوضع معايير أمنية يمكن الاسترشاد بها عند تقييم نظم السجلات الطبية الإلكترونية واختيارها، جاءت دراسة Mendoza عام ٢٠٠٣ حيث قدمت عددًا من المعايير الأمنية ومنها إتاحة النظام لعملية التوثق من المستخدم (من هو المستخدم المرخص له؟ وهل يستخدم النظام أرقام للهوية وكلمات مرور للمستخدم، أم يستخدم الخصائص الحيوية؟ ومن الذي يحدد أرقام الهوية؟ وهل يمنع النظام تبادل أرقام الهوية؟). والسماح بتقسيم بيانات المريض إلى مستويات وتحديد المستخدمين المسموح لهم بالإطلاع على كل مستوى، والتحقق من الوصول الذي تم إلى السجل الطبي الإلكتروني وإعداد قوائم بهذا يوميًا. وهل معلومات السجلات الطبية آمنة؟ وهل يتم تشفير البيانات عند انتقالها من الخادم إلى المستخدم، وخاصة عبر الشبكات اللاسلكية؟ كما أشارت إلى أهمية توافر عوامل أخرى بالإضافة إلى هذه المعايير مثل التأكد من مراقبة التجهيزات التكنولوجية وصيانتها، وخاصة الشبكات، وجدران الحماية، والطاقة، وتكييف الهواء (Mendoza, 2003).

وهناك دراسات اهتمت بشكل أساسي بالسياسات الأمنية في مؤسسات الرعاية الصحية، ومنها دراسة Pangalos و Khair و Bozios عام ١٩٩٤ التي قدّموا من خلالها منهجية لتعزيز أمن قواعد البيانات في المستشفيات تقوم على أساس سياسات أمن قواعد البيانات التقديرية والإلزامية. وقد تبين من الدراسة أن الجمع بين مزايا النهجين لتعزيز أمن قواعد البيانات الطبية، يؤدي إلى الإقلال من الوصول غير المصرح به إليها (Pangalos, Khair and Bozios, 1994). ودراسة Pangalos و Ilioudis عام ٢٠٠١ التي وضعت سياسة أمنية رفيعة المستوى لمعالجة البيانات الطبية وانتقالها عبر الإنترنت، وهذه السياسة عبارة عن مجموعة من البيانات تهدف إلى إرشاد موظفي مؤسسات الرعاية الصحية الذين يعالجون معلومات الرعاية الصحية الحساسة ويديرونها، واعتمدت الدراسة في تطوير تلك السياسة على دراسة مفصلة للإطار الموجود في

دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، واستشارة المستخدمين في مشروع Intranet Health Clinic (IHC) وهو مشروع عالمي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا ويهتم بتأمين تطبيقات الإنترنت لرعاية المريض باستخدام تقنيات متقدمة معتمدة على الإنترنت، كما أخذت الدراسة في الاعتبار التوجهات الإدارية والتقارير الفنية والقانون والتوصيات المتعلقة بحماية الأفراد مع الأخذ بعين الاعتبار معالجة البيانات الشخصية وحماية الخصوصية والبيانات الطبية على الإنترنت، وقد نتج عن الدراسة إعداد سياسة أمنية لمؤسسات الرعاية الصحية، تشتمل على ٧ مبادئ و٤٥ دليلاً، روعي فيها أن تكون عامة وشاملة قدر الإمكان، لضمان أقصى مرونة للبيئات المحلية لاستخدام الإنترنت في النقل الآمن لمعلومات المرضى وغيرها من معلومات الرعاية الصحية الحساسة (Ilioudis and Pangalos, 2001).

وفي إطار الدراسات التي اهتمت بقضايا أمن نظم المعلومات الطبية في مؤسسات صحية أو مناطق بعينها، عرض Rotich وآخرون عام ٢٠٠٣ تجربة تطبيق نظام السجلات الطبية الإلكترونية (MMRS) Mosoriot Medical Record System في مركز الصحة الكيني للمناطق الريفية، وبيّنوا خطوات تطبيق البرنامج والمزايا التي حققها، ومن العناصر التي تناولتها الدراسة وتتعلق بالدراسة الحالية عرض الخطوات التي اتخذها الباحثون لضمان أمن البيانات وسريتها، واشتملت على حماية الوصول لنظام السجلات الطبية الإلكترونية بكلمات مرور، واقتصار الوصول إلى البيانات على المسؤولين عنها، وإعداد نسخ احتياطي تلقائي لقاعدة البيانات بأكملها إلى قرص مضغوط مرتين في اليوم، ومع نهاية اليوم عند إغلاق النظام، كما يتم نسخ قاعدة البيانات بالكامل مرة أخرى على قرص مضغوط ويكون هذا القرص مسئولية المسئول عن المراقبة العامة (مثل، رئيسة الممرضات)، ويحصل مدير النظام على نسخة من قاعدة البيانات بأكملها على قرص مضغوط ويضعه على جهاز الحاسب الآلي الخاص به مرة في الأسبوع (Rotich, 2003). ودراسة Fraser وآخرون عام ٢٠٠٤ التي وصفوا فيها كيف أنشئوا شبكة قائمة على نظام السجلات الطبية، لربط المناطق النائية في المناطق الريفية في هايتي، وكيفية استخدامها لتتبع النتائج الإكلينيكية والاختبارات المعملية والأدوية وإنشاء تقارير لوكالات التمويل وذلك لدعم علاج مرضى الإيدز، كما وصفوا خطوات تنفيذ تلك الشبكة وكان من بينها ما قاموا

به لضمان أمن البيانات وسريتها، مثل استخدام كلمات مرور معقدة لمستخدمي الموقع ولا يُسمح بوصولهم إلا لأجزاء الموقع التي يحتاجونها، وتسجيل ومراجعة كل عمليات الدخول للصفحات وعرضها للتأكد من عدم حدوث وصول غير مصرح به، وإعداد قاعدة بيانات مركزية آمنة، وإجراء النسخ الاحتياطي بانتظام، وتشفير عمليات نقل البيانات (Fraser, 2004). أما دراسة Samy و Ahmad و Ismail فقد هدفت إلى تقديم وصف مختصر لفئات عريضة من التهديدات العرضية والمتعمدة المحتملة التي توجد في نظم المعلومات الصحية في ماليزيا، للمساعدة في تحديد المخاطر التي يتعرّض لها نظام المعلومات الصحي وبالتالي وضع خطة للتغلب عليها. وذلك من خلال إجراء دراسة تمهيدية على واحدة من المستشفيات الحكومية الرائدة هناك، واستخدموا الملاحظات والمقابلات الشخصية لجمع المعلومات التفصيلية المطلوبة لتحديد التهديدات المحتملة في نظام المعلومات الصحي الذي تستخدمه المستشفى. وقد بينت الدراسة وجود ١٧ نوعاً من التهديدات، ومن أهمها انقطاع التيار الكهربائي مما يؤدي إلى توقف الخادم المخزن فيه البيانات الطبية، وتوقف تكييف الهواء، وإعاقة تقديم الخدمات. بالإضافة إلى وجود أخطاء بشرية، ومشكلات في التجهيزات، وأخطاء وفشل في البرمجيات، وقصور في البنية التحتية للشبكة، والهجوم بالبرمجيات الخبيثة (Samy, Ahmad and Ismail, 2009).

وهناك دراسات اهتمت بالجانب التشريعي والقانوني المتعلق بالمعلومات الطبية، ومنها دراسة Turkington عام ١٩٩٧ التي استعرضت القوانين الفيدرالية الأمريكية وكذلك القوانين على مستوى الولايات المتعلقة بسرية السجلات الطبية، وناقشت مشكلات قانون السرية عند إجراء الأبحاث العلمية، كما ركزت على القضايا التي جلبها التوسع في التشريع الفيدرالي الخاص بسرية السجلات الصحية (Turkington, 1997). ودراسة Roscam عام ٢٠٠٠ التي بين فيها أهم البنود الموجودة في قانون حماية البيانات الشخصية الألماني ويمكن تطبيقها على البيانات الشخصية الطبية، وشدد على ضرورة عدم السماح لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتحكم في إمكانية أو تقييد المعايير القانونية، وإنما يجب استخدامها للتأكد من تطبيق تلك المعايير لتحقيق السرية لملف المريض الطبي بالإضافة إلى حماية خصوصية المريض (Roscam, 2000). أما دراسة Yang وآخرون عام ٢٠٠٦ فقد هدفت إلى التحقق من التشريعات التي توفر إطاراً تشريعياً

لحماية كل من أمن المعلومات الصحية وخصوصيتها، وخاصة السجلات الطبية الإلكترونية، حيث درس المؤلفون كل أنواع التشريعات الموضوعية لحماية تلك السجلات، وقاموا تحت رعاية إدارة الصحة بتايوان Taiwan's Department of Health (DOH) بوضع مسودة تتضمن ٩ مبادئ لحماية أمن المعلومات الطبية وخصوصيتها بعنوان إرشادات لحماية أمن المعلومات الطبية وخصوصيتها "Medical Information Security and Privacy Protection Guidelines" لتوافر مرجعية فاعلة للمؤسسات الطبية حول كيفية إدارة المعلومات الطبية لديهم بشكل سري وآمن وخاصة عند نقلها بشكل الكتروني (Yang ...[et al.], 2006).

ويُعدّ التشريع الأمريكي المتعلق بخصوصية المعلومات الصحية وأمنها Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)، من أكثر التشريعات التي حظيت بدراسات تحليلية؛ فنجد أن هناك دراسة لـ Mills عام ٢٠٠١ هدفت إلى تقديم عرضاً تاريخياً لظهور هذا التشريع وتطوره، بالإضافة إلى شرح بنوده والقضايا التي يغطيها وإعطاء أمثلة توضيحية لتفسيره، والمزايا التي يوفرها لضمان سرية المعلومات الصحية وسلامتها وإتاحتها، وقد نوهت إلى ضرورة استجابة مؤسسات الرعاية الصحية لهذا التشريع من خلال مراجعة السياسات ونظم التشغيل لديها للتأكد من الامتثال له (Mills, 2001). كما ناقش Mitchell هذا التشريع وخاصة الإجراءات المتعلقة بحماية سرية المعلومات الطبية وإدارتها، ومدى تأثيره في الممارسات الطبية (Mitchell, 2002). أما Hoffman و Podgurski فقد قدما في دراستين عام ٢٠٠٧ نقداً لهذا التشريع من الناحيتين القانونية والتقنية، وأوضحنا أن التشريع يعاني من عيوب عديدة أهمها تعريفه الضيق لـ "الكيانات المشمولة"، وغموض المعايير ومواصفات التنفيذ وعدم اكتمالها، واستعرضنا صعوبة وضع تشريعات ثابتة تلائم التغيير السريع في تكنولوجيا الحاسبات والاتصالات وما يرتبط بها من تهديدات أمنية للمعلومات الصحية الشخصية. كما وضعنا توصيات مفصلة لتحسين أمن السجلات الصحية الإلكترونية، وتنقيح تشريع HIPAA (Hoffman and Podgurski, 2007 a, b).

كما حظيت القضايا الأخلاقية والقانونية التي جلبها استخدام السجلات الطبية الإلكترونية بعدد من الدراسات من أهمها دراسة Byars عام ١٩٩٦ التي ناقش فيها بعض القضايا القانونية

التي جلبتها السجلات الطبية الإلكترونية، وقدّم عددًا من الاقتراحات لتأمين سرّيّة هذه السجلات وسلامتها، كما اقترح عدة وسائل لضمان تقبل السجلات الطبية الإلكترونية (Byars, 1996). ودراسة Graveley و Brick عام ١٩٩٧ التي ناقشت بعض القضايا القانونية والأمنية المتعلقة باستخدام السجلات الطبية الإلكترونية، وذلك من وجهة نظر الهيئة التمريضية (Graveley and Brick, 1997). أما دراسة Veronesi عام ١٩٩٩ فقد بحثت التأثيرات الأخلاقية للسجلات الطبية الإلكترونية، واشتملت هذه التأثيرات على الوصول إلى البيانات الطبية وامتلاكها وسريّتها (Veronesi, 1999).

وفي إطار الدراسات التي اهتمت بالحوادث الأمنية التي وقعت في مجال المعلومات الصحية، جاءت دراسة Collmann و Cooper عام ٢٠٠٧ لتقدم دراسة حالة تصف وتحلل خرق سرّيّة وسلامة المعلومات الصحية المحدّدة للشخصية (مثل تفاصيل المواعيد، والإجابات عن أسئلة المرضى، والاستشارات الطبية) المتاحة عبر البوابة الإلكترونية لمنظمة Kaiser Permanente (KP) للرعاية الصحية لأكثر من ٨٠٠ عضو من أعضائها، حيث حدثت مشكلة أمنية في النظام عام ٢٠٠٠ نتيجة خطأ من المبرمجين نتج عنه إرسال رسائل متسلسلة عبر البريد الإلكتروني لأكثر من ٨٠٠ شخص، وأدى هذا إلى احتواء كل رسالة جديدة يتم إرسالها للمريض على كل النصوص التي تم إرسالها في الرسائل السابقة للمرضى الآخرين، مما أدى إلى خرق سرّيّة وسلامة المعلومات الصحية الشخصية للأعضاء، وقد جمع المؤلفان وحللاً أنواعاً متعددة من البيانات النوعية حول هذا الحادث بما في ذلك إجراء مقابلات مع موظفي المنظمة وتقارير الحوادث والسجلات التي تحلل أسباب حدوث المشكلة وتقارير وسائل الإعلام، وقد وجدوا أن هناك أسباباً على مستويات متعددة أدت إلى حدوث هذه المشكلة تتعلق ببنية نظام المعلومات ودوافع الموظفين والاختلافات بين ثقافات الأفراد وكذلك العلاقات التقنية والاجتماعية عبر برنامج تكنولوجيا المعلومات بمنظمة (KP)، وقدّمنا عدة اقتراحات لحماية معلومات المريض الحساسة من أهمها أن منظمات الرعاية الصحية ينبغي أن تبني نظم معلومات صحية معقدة آمنة، بالإضافة إلى الامتثال إلى الإجراءات والتشريعات الجيدة لأمن المعلومات مثل تشريع HIPAA (Collmann and Cooper, 2007).

وفي تجربة فريدة قام بها El Emam و Neri و Jonker عام ٢٠٠٧ هدفوا من خلالها إلى تحديد أي من المعلومات الصحية الشخصية يمكن الحصول عليها من مُشغلات الأقراص في الحاسبات الآلية المستعملة التي يستخدمها الأفراد-تم استبعاد المشغلات التي تُستخدم في الخوادم من الدراسة، لذا كان التركيز على مشغلات الأقراص الصغيرة ذات السعة التي تتراوح من ١٠ إلى ٤٠ جيجا بايت- حيث قاموا بإعداد قائمة من الموردِّين الكنديين الذين يبيعون أجهزة الحاسبات الآلية المستعملة، ثم قاموا بشراء ٦٠ جهازاً منهم، وتحليل هذه الأجهزة باستخدام برمجية Recover My Files لاستعادة البيانات والملفات المحذوفة من الحاسبات لمعرفة البيانات الباقية بها وتحتوي على معلومات صحية شخصية عن أصحابها، وأوضحت النتائج أنه قد أمكن استرداد معلومات شخصية من (٦٥%) من الأجهزة، وأن (١٠%) من الأجهزة به معلومات صحية شخصية عن أشخاص غير مالكي الأجهزة، وأن (٨%) من الأجهزة تحتوي على معلومات صحية شخصية عن مالكي الأجهزة، وأن بعض المعلومات الصحية الشخصية تحتوي على معلومات صحية حساسة جداً عن عدد كبير من الأشخاص (El Emam; Neri and Jonker, 2007).

وفي إطار الدراسات الاستطلاعية لأراء المهتمين بالسجلات الطبية الإلكترونية والمتعاملين معها، أجرت Hunter عام ٢٠٠٣ دراسة لاستكشاف ما إذا كان المرضى في نيوزيلندا على علم باستخدام المعلومات الصحية الشخصية، وما هو اعتقادهم في التخزين والنقل الإلكتروني للبيانات الصحية الشخصية. وأجريت الدراسة على ٢٠ متطوعاً عن طريق إجراء مقابلات شخصية معهم، وتم تقسيم المقابلة إلى قسمين الأول يسأل عن مستوى معرفة الشخص بالسجلات الطبية الإلكترونية، والثاني يبحث في رأي الشخص و اعتقاده حول التخزين الإلكتروني والوصول إلى المعلومات الصحية الشخصية واستخدامها، وفيما يتعلق بقضية أمن المعلومات فقد أجاب معظم المبحوثين أنهم لا يعرفون شيئاً عن الأساليب المستخدمة لحماية المعلومات الصحية ولكنهم يتقوا أن مؤسسات الرعاية الصحية تستخدم معايير أمنية جيدة، كما رأى جميع المبحوثين تقريباً ضرورة وجود نظام لتقييد الوصول إلى معلومات السجلات الطبية الإلكترونية (Hunter,

(2003). وأجري Chhanabhai عام ٢٠٠٥ مسحًا في شهري سبتمبر ونوفمبر، على أفراد يتعاملون مع الجهات الصحية وصل عددهم إلى ٤٠٠ فرد في أكبر أربع مدن رئيسية في نيوزيلندا، وتم سؤالهم عن استخدامهم للحاسب الآلي ومعرفتهم بفوائد السجل الصحي الإلكتروني والقضايا الأمنية المتعلقة به، وفيما يتعلق بموضوع القضايا الأمنية بينت النتائج أن ٢٠٢ فرد (٧٣,٣%) من المشاركين يشعرون بالقلق الشديد إزاء الأمان والخصوصية في سجلاتهم الصحية، وقد شعر (٧٣,٤%) من المشاركين بالقلق بشأن المخترقين، وشعر (٧٢,٧%) بالقلق من وصول البائعين، وشعر (٦٨%) بالقلق من البرمجيات الخبيثة، وعندما تم تعريف المشاركين بالأنظمة الأمنية المختلفة رأى ما يزيد عن ٨٠٪ منهم أن هذه الخطوات من شأنها جعل نظم السجلات الصحية الإلكترونية أكثر أمنًا (Chhanabhai, 2007). وهدف Mole و Fox و Napolitano عام ٢٠٠٦ إلى تقييم الأساليب الأمنية التي ينفذها الجراحون لحماية سرية بيانات المريض الإلكترونية من خلال استبيان منظم أرسل إلى المتدربين الجراحين في أيرلندا الشمالية، وأجريت الدراسة على مجموعة من ٣٢ متدرباً في الجراحة أثناء حضور اجتماع لجمعية أيرلندا الشمالية للجراحين، حيث تمت دعوتهم لإكمال استبيان بشأن استخدامهم للحاسب الآلي، وقانون المملكة المتحدة لحماية البيانات لعام ١٩٨٨، وممارسات تسجيل البيانات الإلكترونية وسريتها، وقد عاد ٢٩ استبياناً مكتملاً، وأجاب ٢٦ متدرباً بأنهم يقومون بانتظام بتخزين بيانات المريض الحساسة على الحاسب للمراجعة أو لأغراض بحثية، وشخص واحد فقط كان يسجل البيانات بموجب قانون حماية البيانات لعام ١٩٨٨، وفيما يتعلق بأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة لتخزين وتحليل البيانات الحساسة تبين أنهم يستخدمون حاسبات مكتبية ومحمولة، وأن ١٦ منهم يستخدمون نفس كلمة المرور لجميع الآلات، و٢٥ يستخدمون كلمات مرور أقل من ٨ حروف، كما رفض اثنان من المستجيبين الكشف عن تفاصيل كلمات المرور. وأن نصف المتدربين لم يُعدّل إعدادات أمن الإنترنت على الرغم من أن جميع أجهزة الحاسبات تتصل بصورة روتينية بالإنترنت، كما تبين أن ٢٨ من المتدربين لم يُشفروا ملفات البيانات الحساسة أبداً، وأن ١٠ متدربين يرسلوا بيانات المريض الحساسة غير مشفرة عبر الإنترنت وذلك باستخدام خادم غير آمن، وقد خرجت الدراسة بنتيجة مفادها أن ممارسات سرية البيانات الإلكترونية بين متدربي جراحة أيرلندا الشمالية غير مأمونة، وأوصت باستخدام تدابير بسيطة للحفاظ على سرية البيانات مثل تشفير البيانات واستخدام تقنية الخصائص الحيوية... Mole, Fox and Napolitano,

(2006). وأعد Joos وآخرون عام ٢٠٠٦ أداة مسحية لتحديد ملامح السجل الطبي الإلكتروني الذي يسهم في رضا المستخدم والإدارة في "عيادة الرعاية الصحية الأولية للكبار" من خلال إجراء مقابلات شخصية مع الأطباء والممرضات والموظفين في العيادة، حيث تم سؤالهم عن رأيهم في السجل الطبي الإلكتروني ومعرفة توجههم السلبي أو الإيجابي نحوه، ثم تم تحليل التعليقات واستخدامها لوصف الملامح التي لها تأثير في الرضا عن السجل الطبي الإلكتروني، وبناءً على هذا التحليل تم صياغة الاستبيان الذي وُزِعَ داخل العيادة بالإضافة إلى إرساله بالبريد الإلكتروني على السبعين طبيباً الموجودين في العيادة لضمان نسبة استجابة كبيرة، وقد تم استعادة ٤٦ استبياناً بنسبة (٦٦%) من الاستبيانات، وكان من بين الملامح الإشارة إلى أهمية أمن وسلامة البيانات المسجلة في تلك السجلات (Joos, 2006). كما هدف Chang و Chang عام ٢٠٠٨ إلى دراسة العلاقات بين الخدمة الصحية المعتمدة على التكنولوجيا وجودة الخدمة ورضا العملاء وأمن الشبكة. وتمثلت عينة الدراسة في مركزين طبيين حكوميين جنوب تايوان يقدمان نظام السجلات الطبية الإلكترونية ونظام الحصول على المواعيد على الخط المباشر، حيث وزع استبيان صُمم بناءً على الدراسات السابقة ودراسات الحالة، وتم اختيار المشاركين من المرضى ذوي الخبرة بالسجلات الطبية الإلكترونية وخدمات الحصول على مواعيد على الخط المباشر، ووُزِعَ المؤلفان ٧٠٠ استبيان عاد منها ٦٠٧ نسخة، وبعد استبعاد الاستبيانات الناقصة بلغ عدد الصالح منها للتحليل ٥٩٠ استبيان. ومن النتائج التي تهمننا في دراستنا الحالية أن هذه الدراسة أظهرت أن أمن الشبكة له تأثير إيجابي في جودة الخدمة ورضا المريض، ومن الملاحظات التي خرجت بها أيضاً أن هناك طريقتين يؤثر بهما أمن الشبكة في رضا المريض: تأثير مباشر ويتمثل في أن أمن الشبكة يؤثر مباشرة في رضا المرضى، وتأثير غير مباشر ويتمثل في أن جودة الخدمة هي متغير وسيط يؤثر بشكل غير مباشر في رضا المرضى (Chang and Chang, 2008). وهدف Simon وآخرون عام ٢٠٠٩ إلى استطلاع رأي المرضى حول تبادل المعلومات الصحية الإلكترونية، وتفضيلاتهم حول معرفة هذه العملية والمشاركة فيها. وتم إجراء الدراسة في Berkshire e-Health Collaborative بولاية Northern Massachusetts من خلال توزيع استبيان على عينة من البالغين شملت خليط من الرجال والنساء من مختلف مستويات التعليم الرسمي، كما تم استخدام نظام "جماعات النقاش" التي أدارها وسيط مُدرب مع وجود مراقب أو اثنين إضافيين وبلغ عددها خمس جلسات وتراوحت مدتها من ٣٠ إلى ١٢٠

دقيقة. وكان يتم في البداية توزيع نموذج Form يقبل من خلاله المريض بتشارك معلوماته الصحية من قبل طبيبه مع الأطباء في المنشآت الصحية الأخرى، وكتيب يصف عملية تبادل المعلومات الصحية، وأمن البيانات واعتبارات الخصوصية. وبعد انتهاء القراءة كان يُطلب من المشتركين إكمال استبيان من صفحة واحدة تشتمل على أسئلة عن العمر والنوع ومستوى التعليم، والحالة الصحية، وما إذا كانوا سيوقعون على النموذج الذي أخذوه للتو. وكان من النتائج التي توصلت إليها الدراسة تحمس المشاركين لتبادل المعلومات الصحية إلكترونياً إلا أنهم مهتمون بخصوصيتهم وبأمن تلك المعلومات (Simon, 2009).

يتضح من العرض السابق للدراسات الأجنبية في موضوع أمن السجلات الطبية الإلكترونية:

- شدة الاهتمام بمعالجة هذا الموضوع.
- تنوع طبيعة الدراسات على النحو التالي:
 - دراسات استعرضت بصفة عامة أهمية السجلات الطبية الإلكترونية، ومزاياها، والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، وأساليب الحماية المتنوعة لها.
 - دراسات حاولت تحليل وتصميم أساليب حماية تقنية للسجلات الطبية الإلكترونية وقواعد البيانات المخزنة بها، وشبكات المعلومات التي تنقلها.
 - دراسات اهتمت بوضع معايير أمنية يمكن الاسترشاد بها عند تقييم نظم السجلات الطبية الإلكترونية واختيارها.
 - دراسات اهتمت بالسياسات الأمنية في مؤسسات الرعاية الصحية.
 - دراسات اهتمت بقضايا أمن نظم المعلومات الطبية في مؤسسات صحية أو مناطق بعينها.
 - دراسات اهتمت بالجانب التشريعي والقانوني المتعلق بالمعلومات الطبية.
 - دراسات اهتمت بالقضايا الأخلاقية والقانونية التي جلبها استخدام السجلات الطبية الإلكترونية.
 - دراسات عرضت حوادث فعلية حدث فيها إفشاء للمعلومات الطبية.
 - دراسات استطلعت آراء الأطباء وأخرى استطلعت آراء المرضى والجمهور العام حول قضية أمن المعلومات الطبية.
 - دراسات انصبت على قضية أمن المعلومات الطبية بمفردها.

○ دراسات تناولت عدد من القضايا المرتبطة بالمجال الصحي وكان من بينها أمن المعلومات الطبية، ولعل أهم قضية كانت تعالج مع الأمن هي الخصوصية نظرًا للتقارب بين القضيتين.

- عدم اقتصار إعداد الأبحاث والدراسات على الباحثين في مجال المعلوماتية الطبية بل امتد أيضًا إلى المؤسسات والشركات العاملة في مجال أمن المعلومات.
- لم يعد الأمر قاصرًا على دراسة أمن المعلومات في السجلات الطبية التي تنتمي إلى مؤسسة صحية واحدة، بل إن اتجاه الأبحاث يسير مع اتجاه التطور في المجال الصحي والمتعلق بإتاحة السجل الطبي عبر الشبكات، ومشاركة المنظمات الصحية الأخرى في معلوماته، وبناء السجلات الصحية التي تتعلق بالمريض.

وبهذا يمكن القول بأنه لا توجد دراسة عربية -على حد علم الباحثة- تتعلق بموضوع أمن معلومات السجلات الطبية الإلكترونية بصفة عامة، وأمن معلومات السجلات الطبية في "مدينة الملك فهد الطبية" بصفة خاصة، مما يستدعي ضرورة معالجة هذا الموضوع نظرًا لأهميته.

٢. السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية":

يعطي هذا الجزء صورة عن الواقع الحالي للسجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية" من حيث بدء الاستخدام وأسبابه، والمعلومات التي تحويها هذه السجلات، والفئات المصرح لها باستخدامها من داخل المدينة وخارجها.

١/٢ بدء استخدام السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية":

أوضحت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "١" والسؤال رقم "٢" بقائمة المراجعة) أن "مدينة الملك فهد الطبية" بدأت في استخدام السجلات الطبية الإلكترونية منذ إنشائها في الخامس من أكتوبر عام ٢٠٠٤، ويبين ذلك حرص المدينة على استخدام التكنولوجيا في إعداد السجلات الطبية منذ العام الأول من إنشائها.

٢/٢ الأسباب التي دعت "مدينة الملك فهد الطبية" إلى استخدام السجلات الطبية الإلكترونية:

كشف الإنتاج الفكري السابق في مجال المعلوماتية الطبية عن تنوع الأسباب التي تشجع منشآت الرعاية الصحية على التحول من الشكل الورقي إلى الشكل الإلكتروني في السجلات الطبية ومن هذه الأسباب التخلص من القصور الموجود في السجلات الطبية الورقية الذي يتمثل في: نقص المعلومات في السجل الطبي، وضعف ترتيب الوثائق منطقيًا في داخله، وضعف اعتماد النماذج الطبية القياسية (جلال، ٢٠٠٧). وكذلك عدم تجانس المعلومات داخل السجل وتكرارها، وصعوبة ربط المعلومات الطبية بعضها ببعض يدويًا (مهران، ٢٠٠٣)، والكتابة اليدوية غير الواضحة، وغير ذلك من الخصائص التي تُفقد السجل الطبي الورقي فعاليته ووظيفته الأساسية (Chang and Chang, 2008).

ومن الأسباب أيضًا تقليص مساحة التخزين، وزيادة أمن السجلات، وسرعة الوصول وسهولته إلى سجل معين من خلال تخزين السجلات في قواعد بيانات وإعداد وسائل إيجاد لها (Robertson, 2003). وتحسين الرعاية الصحية من خلال الالتزام بالإرشادات والبروتوكولات العلاجية، والتقليل من الأخطاء العلاجية، وتسهيل إجراء الدراسات والأبحاث العلمية (Forster...[et al.], 2008). وكذلك تحقيق التكلفة المنخفضة (Chousiadis and Pangalos, 2003).

بالإضافة إلى إمكانية استخدام السجل الطبي الإلكتروني كنواة لإعداد السجل الصحي للمريض وهو سجل لا يكون فقط على مستوى المستشفى كما في السجل الطبي، ولكن يمكن أن يكون على المستوى الوطني أو حتى العالمي، وتسجل فيه بيانات المريض الصحية على مدار عمره ومن كافة المنظمات الصحية التي تعامل معها. ووجود هذا السجل الصحي يوفر العديد من المزايا للصحة العامة؛ حيث يؤدي إلى الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتحسين إدارة الأمراض المزمنة، وكذلك ضمان وصول الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية إلى أفضل المعلومات وأكثرها اكتمالاً عن المرضى عندما يحتاجون إليها في أي مكان وفي أي وقت، خاصة عندما

يكون المريض في غرفة العمليات أو غرفة الطوارئ فاقداً للوعي مما يمنع سؤاله عن أي شيء يتعلق بتاريخه المرضي وحساسيته لأدوية معينة (Simon... [et al.], 2009).

وفيما يتعلق بالأسباب التي دعت "مدينة الملك فهد الطبية" إلى التوجه نحو السجل الطبي الإلكتروني، فقد بينت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "3" بقائمة المراجعة) أن هذه الأسباب تشتمل على: تقليص مساحة التخزين، وزيادة أمن السجلات، وسهولة الوصول إلى سجل معين، وسهولة إدخال البيانات إلى السجلات، والتخلص من استخدام الأوراق، وخفض التكلفة، وتحسين جودة الرعاية والخدمات الطبية، وتقليل الأخطاء الطبية، وزيادة رضا المريض عن الرعاية الصحية التي يتلقاها. وبمقارنة هذه الأسباب مع ما كشف عنه الإنتاج الفكري السابق يتبين أن الأسباب المتعلقة بتحسين الخدمات الطبية الداخلية في المدينة هي التي دفعتها لاستخدام السجلات الطبية الإلكترونية، بشكل أكبر من الأسباب المتعلقة بإتاحة المعلومات الطبية خارج نطاقها، أو المتعلقة بإنشاء السجل الصحي الوطني أو العالمي للمريض.

٣/٢ المعلومات التي تحتوي عليها السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية":

تحتوي السجلات الطبية عادة على قائمة بالأمراض التي يُعاني منها المريض، ومواعيد زيارته للمستشفى، وتاريخ عائلته الطبي، وملاحظات الأطباء والمرضات، والأدوية التي تسبب له الحساسية (Mandl, 2001)، ونتائج التحاليل، والأدوية الموصوفة، والتقارير التي تشير إلى نتائج العمليات وغيرها من الإجراءات الطبية. ويمكن أن تشتمل أيضاً على نتائج الاختبارات الجينية المستخدمة في التنبؤ بصحة المريض في المستقبل، ومعلومات حول ما إذا كان المريض ضمن عينة أجريت عليها أبحاث علمية، وقد تحتوي كذلك على المعلومات التي يقدمها المريض في طلبات الحصول على تأمين العجز أو تأمين الحياة أو التأمين ضد الحوادث مع شركات التأمين الخاصة أو الحكومية (Privacy Rights Clearinghouse, 2009). وبالإضافة إلى المعلومات الطبية والتمريضية السابق ذكرها، ينبغي أن يحتوي السجل الطبي أيضاً على معلومات إدارية تُعرّف بالمريض كالاسم والعمر والجنس (مهران، ٢٠٠٣)، وكذلك وسائل الاتصال به والتواصل معه.

وقد تبين من الدراسة الميدانية أن الأطباء والفنيين هم المسموح لهم بإدخال المعلومات إلى السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية" (إجابة السؤال رقم "٤" بقائمة المراجعة). وأن المعلومات التي يتم إدخالها إلى تلك السجلات عن المريض (إجابة السؤال رقم "٥" بقائمة المراجعة) تحتوي على: الاسم، ورقم الهوية، والنوع (ذكر/أنثى)، والسن، والديانة، والجنسية، ومعلومات للاتصال به، وتاريخه الطبي، والأمراض التي يعاني منها، وتقارير المعامل، ونتائج الفحص (مثل تقارير صور الأشعة والموجات الصوتية)، والملاحظات الإكلينيكية [السريرية] التي يتم كتابتها بواسطة الأطباء، والعلاج الذي يأخذه، ومعلومات عن أقرب قريب له. ويعني هذا تسجيل كم كبير من المعلومات الشخصية الحساسة عن المريض، مما يستدعي توافر الاحتياطات الأمنية لحمايتها، خاصة أنه لا يوجد فصل للمعلومات الحساسة للمريض (يُقصد بها المعلومات المحددة لشخصيته، أو التي توضح إصابته بأمراض ذات طبيعة خاصة مثل الإيدز) عن غيرها من المعلومات في سجله الطبي الإلكتروني (إجابة السؤال رقم "٦" بقائمة المراجعة). كما ترى الباحثة أن هناك تركيزًا على تسجيل المعلومات الطبية والتمريضية التي تتم داخل المدينة للمريض، وعدم الاهتمام بتسجيل المعلومات المتعلقة بالتاريخ المرضي للعائلة رغم كونه من العناصر المؤثرة في العلاج.

٤/٢ الفئات المسموح لها بالإطلاع على السجلات الطبية الإلكترونية داخل "مدينة الملك فهد الطبية، والأساليب المستخدمة لذلك:

تعمل في المستشفيات فئات متعددة، لذا ينبغي تحديد الفئات المسموح لها بالإطلاع على المعلومات الطبية للمريض. وقد بينت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "٧" بقائمة المراجعة) أن السجلات الطبية الإلكترونية متاحة عبر شبكة داخلية لفئات محددة في "مدينة الملك فهد الطبية"، وهي الفئات المسؤولة عن علاج المرضى، مثل الهيئة الطبية والتمريضية والفنية، كما يتاح الوصول أيضًا لأفراد الإدارة العليا. وكل فئة من هذه الفئات محدد لها نوع المعلومات المصرح لها بالوصول إليه (إجابة السؤال رقم "٨" بقائمة المراجعة).

وتستخدم عدة وسائل لوصول هذه الفئات إلى المعلومات (إجابة السؤال رقم "9" بقائمة المراجعة) تتمثل في الحاسبات الآلية الثابتة، والحاسبات الآلية المحمولة، والهواتف النقالة المجهزة للاتصال بشبكات المعلومات، والمساعدات الرقمية الشخصية (PDAs) Personal Digital Assistants وهي أجهزة صغيرة تكفي لحملها في كل مكان طوال الوقت ولها شاشة تكفي للسماح بتفاعل المستخدم، وتستخدم لتشغيل البرمجيات والاتصال بالشبكات لتصفح قواعد البيانات وتحديثها (Chousiadis and Pangalos, 2003). وترى الباحثة أن تعدد وسائل الوصول واحتوائها على وسائل الاتصال اللاسلكي، يسمح للفئات المُصرَّح لها بالوصول إلى المعلومات الطبية للمريض في أماكن تواجدها وخاصة في غرف الطوارئ أو العمليات بدلاً من التقيد بمكان ثابتة. ورغم هذه الميزة فإن هذه الأجهزة اللاسلكية قد تجلب بعض المخاطر الأمنية، فعادة ما يتم شراؤها من قبل الأفراد وليس المدينة مما يجعلها غير خاضعة لسياسات المدينة الأمنية، كما يمكن ربطها بالشبكة الداخلية للمدينة وفي الوقت نفسه الاتصال لاسلكياً بالإنترنت، مما يفتح ثغرة في الدفاعات المنصوبة لحماية الشبكة الداخلية ويجعلها عرضة للاختراق وينقل إليها البرمجيات الخبيثة. وصغر حجم هذه الأجهزة وسهولة حملها يجعلها عرضة للسرقة أو الضياع، وبذلك يمكن استخدامها من قبل السارق لتخطي الحواجز الأمنية المنصوبة حول الشبكة الداخلية للمدينة والتي يُسمح لهذه الأجهزة بالاتصال بها. وضعف وسائل الحماية الأصلية التي تأتي مع هذه الأجهزة من الشركات المُصنَّعة (مثل ضعف تشفير كلمات المرور، وإمكان تجاوز آلية كلمات المرور بتغيير إعدادات الجهاز).

وتوصي الباحثة بتطبيق الاقتراحات التالية عند استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية للتخلص من المخاطر الأمنية التي تسببها:

- تحديد طريقة اقتنائها، والاستخدام الأمثل لها، والإعدادات التشغيلية والأمنية التي يجب أن تُجهز بموجبها.
- تقديم الدعم الفني لمستخدميها، مما يُسهّل لأخصائيي تقنية المعلومات بمدينة الملك فهد الطبية متابعة كيفية استخدامها، والتنبيه عن أي خطر قد يتسلل عن طريقها إلى البنية المعلوماتية للمدينة.

- استخدام وسائل توثيق الهوية التي توفر قدرًا ملائمًا من الحماية بدلاً من الاعتماد على ما هو موجود في تلك الأجهزة. مثل استخدام الأسلوب المركزي في إدارة كلمات المرور للتأكد من موافقتها للسياسات المعتمدة لأمن كلمات المرور بالمدينة، ووجود إجراءات مضادة لمحاولات اختراق كلمات المرور، وبرمجة الأجهزة بحيث تقوم بحذف الملفات المخزنة فيها تلقائيًا عند اكتشاف محاولات اختراق آليات الحماية الموجودة بها.
- تحميل برمجيات الحماية من الفيروسات والديدان والبرمجيات الخبيثة، وتحديثها باستمرار.
- تحميل جدار حماية لمنع أية محاولة غير مشروعة لإنشاء اتصال مع الجهاز (الغثير والقحطاني، ٢٠٠٩).

٥/٢ الفئات المسموح لها بالإطلاع على السجلات الطبية الإلكترونية خارج "مدينة الملك فهد الطبية"، والأساليب المستخدمة لذلك:

يتردد المريض خلال فترات حياته المختلفة على العديد من مؤسسات الرعاية الصحية، ومن الضروري إتاحة المعلومات الموجودة في السجلات الطبية عن هذا المريض لتلك المؤسسات لضمان تقديم رعاية صحية سليمة ومتكاملة له. إلا أن الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "١٠" والسؤال رقم "١١" بقائمة المراجعة) أوضحت عدم إتاحة السجلات الطبية الإلكترونية عن المرضى في "مدينة الملك فهد الطبية" لمؤسسات الرعاية الصحية الأخرى، وإنما يتم إعطاء تقارير لها عن حالة المريض إذا استدعت حالته ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة للجهات غير الطبية مثل الجهات القضائية. كما أوضحت أن المريض ليس من حقه الإطلاع على سجله الطبي الإلكتروني بل يمكنه فقط الحصول على تقرير بحالته الصحية. والجدير بالذكر أن "مدينة الملك فهد الطبية" أتاحت للمريض عرض ملخص لسجله الطبي عن طريق الإنترنت من خلالها موقعها، وقد اشترطت إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور للسماح له بذلك لضمان الحفاظ على سرية المعلومات (مدينة الملك فهد الطبية، ٢٠٠٨).

وترى الباحثة أن عدم إتاحة الوصول للسجلات الطبية الإلكترونية للجهات الطبية الأخرى خارج المدينة، يعني عدم تعرّض أمن معلوماتها لخطر الاعتداء الخارجي، إلا أنه يحرم المريض من الحصول على رعاية صحية متكاملة، خاصة عند تعرضه لحادث ما ويكون هناك حاجة إلى الوصول إلى كامل سجله الطبي بدلاً من الحصول على تقارير قد يستغرق الحصول عليها فترة طويلة لا تتناسب مع الحالة الحرجة التي قد يكون عليها المريض.

كما أن عدم إمكانية وصول المريض إلى سجله الطبي الموجود في "مدينة الملك فهد الطبية" من أي مكان وفي أي وقت يحرمه العديد من المزايا منها: تحسين خبرته، ودعمه في الحالات المزمنة، وضمان استمرار الرعاية الطبية له بعيداً عن جدران المدينة، وتعزيز وسائل الاتصال بينه وبين المدينة، وزيادة رضائه عن الرعاية التي يتلقاها عن طريق المدينة (Wiljer...[et al.], 2008).

٣. أساليب حماية المعلومات في السجلات الطبية الإلكترونية في

"مدينة الملك فهد الطبية":

تبين من الجزء السابق احتواء السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية" على كم كبير من المعلومات الشخصية الحساسة عن المرضى، وتعدد الفئات التي تحتاج الوصول إلى هذه المعلومات، والمخاطر التي قد تسببها الأجهزة المستخدمة للوصول إليها. مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من حوادث أمن المعلومات الناتجة عن الأفعال غير المقصودة للعاملين، أو المقصودة بسبب عدم أمانتهم أو تعرضهم للابتزاز والضغط. والحوادث الناتجة عن المياه والسوائل وعدم الالتزام بالمواصفات البيئية، والكوارث الطبيعية والحريق، بالإضافة إلى الاعتداء الخارجي من المخترقين (أحمد وحسين، ٢٠٠٤). لذا ستحاول الباحثة في الجزء التالي إلقاء الضوء على الأساليب التي تستخدمها "مدينة الملك فهد الطبية" لحماية السجلات الطبية الإلكترونية، لمعرفة مدى الأمن الذي توفره للمعلومات الموجودة بها، بالإضافة إلى تقديم بعض الاقتراحات لزيادة فعالية تلك الأساليب، أو لإدخال أساليب حماية جديدة.

١/٣ الأساليب المستخدمة لضمان الحماية العامة لمعلومات السجلات
الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية":

تعمل أساليب الحماية العامة على ضمان عناصر الأمن الثلاثة (السرية والسلامة والإتاحة) لمعلومات السجلات الطبية الإلكترونية، ويبين الجدول رقم (١) مدى توافر هذه الأساليب في "مدينة الملك فهد الطبية".

الجدول رقم (١)

أساليب الحماية العامة لمعلومات السجلات الطبية الإلكترونية

في مدينة الملك فهد الطبية (*)

م	أساليب الحماية العامة للمعلومات	تتوافر	لا تتوافر
١	تطبيق قوانين حماية المعلومات الطبية الإلكترونية	-	✓
٢	وضع سياسات أمنية داخلية مكتوبة	✓	-
٣	إنشاء إدارة خاصة بأمن المعلومات	✓	-
٤	تدريب العاملين	✓	-
٥	مراقبة العاملين	✓	-
	المجموع	٤	١

(*) إجابة السؤال رقم (١٢) بقائمة المراجعة.

يتبين من الجدول رقم (١) عدم تطبيق "مدينة الملك فهد الطبية" لقوانين حماية المعلومات الطبية الإلكترونية، واعتمادها على أربعة أساليب عامة للحماية هي: وضع سياسات أمنية

داخلية مكتوبة، وإنشاء إدارة خاصة بأمن المعلومات، وتدريب العاملين ومراقبتهم. وستتناول الباحثة فيما يلي هذه الأساليب بالتفصيل:

١/١/٣ تطبيق قوانين حماية المعلومات الطبية الإلكترونية:

بينت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "١/١٢" بقائمة المراجعة) أن "مدينة الملك فهد الطبية" لا تطبق أية قوانين لحماية المعلومات الطبية الإلكترونية بها، ويعود ذلك إلى عدم وجود قوانين بالمملكة العربية السعودية في هذا المجال. ويعني هذا افتقاد المعلومات الطبية إلى الغطاء القانوني، مما يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل مقاضاة من ينتهك أمنها. لذا توصي الباحثة بضرورة وضع قانون يحمي المعلومات الطبية بكافة أشكالها وأنواعها، وينبغي أن يغطي سلسلة من الإجراءات الأمنية الإدارية والتقنية والمادية لمنظمات الرعاية الصحية لاستخدامها لضمان سرية المعلومات الطبية وسلامتها وإتاحتها.

وفيما يلي عرض لمسودة تشريع يمكن الاسترشاد بها عند وضع قانون خاص لحماية المعلومات الطبية الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية:

مادة (١) الهدف من التشريع

يهدف هذا التشريع إلى حماية سرية المعلومات الطبية وسلامتها وإتاحتها، الموجودة في الكيانات المشمولة بهذا القانون أو تُنقل بواسطتها.

مادة (٢) الكيانات المشمولة

ينطبق هذا التشريع على المشروعات الصحية، ودور الرعاية الصحية، وأي مقدّم للرعاية الصحية ينقل المعلومات الطبية في شكل إلكتروني.

مادة (٣) المعلومات المحمية

يحمي هذا التشريع المعلومات الطبية المحددة لهوية الأفراد، التي تنشئها الكيانات المشمولة أو تتسلمها أو تحتفظ بها أو تنقلها في شكل إلكتروني.

مادة (٤) قواعد عامة

• تقتضي قواعد الأمن على الكيانات المشمولة اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية والمادية لحماية المعلومات الطبية الإلكترونية. وعلى وجه التحديد، يجب على الكيانات المشمولة:

○ التأكد من سرية وسلامة وإتاحة المعلومات التي تنشئها أو تتسلمها أو تحتفظ بها أو تنشرها.

○ تحديد التهديدات المتوقعة المهددة لأمن المعلومات ووضع أساليب مواجهتها.

○ ضمان التزام العاملين بها بهذه القواعد.

• يعني مصطلح "سرية" في هذا التشريع عدم إتاحة المعلومات الطبية الإلكترونية أو نشرها أو الكشف عنها للأشخاص غير المصرح لهم. ويعني مصطلح "سلامة" أن المعلومات الطبية الإلكترونية لا يتم تعديلها أو حذفها بشكل غير مصرح به. ويعني مصطلح "الإتاحة" أن الوصول إلى المعلومات الطبية الإلكترونية واستخدامها للأشخاص المصرح لهم يتوافر عند حاجتهم إليها.

• لأن الكيانات المشمولة تتراوح من كيانات صغيرة الحجم إلى كبيرة الحجم، بالإضافة إلى وجود مشروعات صحية تشمل على أكثر من كيان. فإن القواعد ينبغي أن تكون مرنة للسماح للكيانات المشمولة بتحليل احتياجاتها الخاصة، وتنفيذ الحلول المناسبة لبيئاتها الخاصة. لأن ما يناسب الكيان المشمول يعتمد على طبيعة عمله وحجمه والمصادر المتوافرة له. لذا عندما يقرر الكيان المشمول أي الإجراءات الأمنية سيستخدمها، فإن التشريع لا يُملي عليه استخدام إجراءات بعينها، ولكن على الكيان المشمول الأخذ في الاعتبار:

○ حجمه، وتعقيده، وقدراته.

○ البنية التحتية التقنية والأجهزة المادية والبرمجيات المتوافرة لديه.

- تكلفة الإجراءات الأمنية.
- التأثير المحتمل من مخاطر على المعلومات الطبية الإلكترونية.
- يجب على الكيانات المشمولة مراجعة إجراءاتها الأمنية وتعديلها للاستمرار في حماية المعلومات الطبية الإلكترونية في البيئة المتغيرة.

مادة (٥) تحليل المخاطر وإدارتها

- يجب على الكيانات المشمولة تحليل المخاطر كجزء من عملية إدارة الأمن لديها. وتتضمن عملية تحليل المخاطر - ولكن لا تقتصر - على الأنشطة التالية:
 - تقييم التأثير للمخاطر المحتملة في المعلومات الطبية الإلكترونية.
 - تطبيق التدابير الأمنية المناسبة للمخاطر التي تم تحديدها في عملية تحليل المخاطر.
 - توثيق التدابير المختارة.
 - الاستمرار في الحفاظ على التدابير الأمنية المناسبة.
- ينبغي أن يكون تحليل المخاطر عملية مستمرة، وعلى كل الكيانات المشمولة مراجعة سجلاتها بانتظام لتعقب أي وصول للمعلومات الطبية الإلكترونية، والكشف عن أية حوادث أمنية. وتقييم فعالية الإجراءات الأمنية التي يتم تنفيذها بشكل دوري، ويُعاد باستمرار تقييم المخاطر المحتملة للمعلومات الطبية الإلكترونية.

مادة (٦) أساليب الحماية الإدارية

- **عملية إدارة الأمن:** يجب على الكيانات المشمولة أن تحدد المخاطر المحتملة على المعلومات الطبية الإلكترونية وتحللها، ويجب عليها تنفيذ تدابير أمنية للحد من المخاطر ونقاط الضعف.

- **أفراد الأمن:** يجب على الكيانات المشمولة أن تُعيّن موظف أمن يكون مسؤولاً عن وضع سياساتها الأمنية وتنفيذها.
- **إدارة الوصول إلى المعلومات:** لأن الوصول إلى المعلومات الطبية الإلكترونية ينبغي أن يكون في أضيق الحدود، لذا على الكيانات المشمولة تنفيذ سياسات وإجراءات منح الإذن بالوصول إلى تلك المعلومات فقط عندما تكون هناك حاجة لذلك.
- **تدريب القوى العاملة وإدارتها:** يجب أن تعمل الكيانات المشمولة على توافر إشراف على كل أفراد القوى العاملة في المعلومات الطبية الإلكترونية. ويجب عليها تدريب كل أفراد القوى العاملة فيما يتعلق بسياساتها وإجراءاتها الأمنية، كما ينبغي أن يكون لديها عقوبات مناسبة ضد من ينتهك سياساتها وإجراءاتها منهم.
- **التقييم:** يجب أن تُعدّ الكيانات المشمولة تقييم دوري لمدى نجاح سياساتها الأمنية وإجراءاتها في تلبية متطلبات الأمن.

مادة (٧) أساليب الحماية المادية

- **الوصول للمبنى والتحكم فيه:** يجب على الكيانات المشمولة أن تحد من الوصول المادي إلى مبانيها، مع ضمان السماح بالوصول المصرح به.
- **أمن الأجهزة ومحطات العمل:** يجب على الكيانات المشمولة أن تُنفذ سياسات وإجراءات لتحديد الاستخدام والوصول السليمين إلى محطات العمل والأجهزة الإلكترونية. ويجب عليها أيضاً أن تضع سياسات وإجراءات متعلقة بنقل الأجهزة الإلكترونية وإزالتها والتخلص منها وإعادة استخدامها، لضمان الحماية المناسبة للمعلومات الطبية الإلكترونية المحمية.

مادة (٨) أساليب الحماية التقنية

- **التحكم في الوصول:** يجب على الكيانات المشمولة أن تنفذ السياسات والإجراءات التقنية التي تسمح للأشخاص المصرح لهم فقط بالوصول إلى المعلومات الطبية الإلكترونية المحمية.

- **تدقيق عناصر التحكم:** يجب على الكيانات المشمولة استخدام أجهزة وبرمجيات وآليات إجرائية لتسجيل وفحص الوصول وغير ذلك من الأنشطة في مجال نظم المعلومات التي تحتوي على المعلومات الطبية الإلكترونية أو تستخدمها.
- **التحكم في السلامة:** يجب على الكيانات المشمولة تنفيذ السياسات والإجراءات لضمان عدم تغيير المعلومات الطبية الإلكترونية أو تدميرها بشكل غير صحيح. كما يجب وضع تدابير إلكترونية للتأكد من أن المعلومات الطبية الإلكترونية لم تتغير أو تُدمر بشكل غير صحيح.
- **أمن النقل:** يجب على الكيانات المشمولة تنفيذ الاحتياطات الأمنية التقنية التي تحمي ضد الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الطبية الإلكترونية، والتي يتم نقلها عبر الشبكات الإلكترونية.

مادة (٩) متطلبات السياسات والإجراءات والتوثيق

- يجب على الكيانات المشمولة تبني سياسات وإجراءات ملائمة للائتمثال لأحكام مواد هذا التشريع. ويجب على الكيانات المشمولة الاحتفاظ بالسياسات والإجراءات الأمنية مكتوبة، وكذلك السجلات والمحاضر المكتوبة عن الإجراءات أو الأنشطة أو التقييمات المطلوبة.
- **التحديثات:** يجب على الكيانات المشمولة مراجعة توثيق إجراءاتها الأمنية وتحديثها بشكل دوري، في استجابة للتغيرات البيئية أو التنظيمية التي تؤثر في أمن المعلومات الإلكترونية الطبية المحمية (U.S. Department of Health and Human Services & Office for Civil Rights).

مادة (١٠) العقوبات

- **العقوبات المالية المدنية:** من لا يلتزم من الكيانات المشمولة بمواد هذا التشريع يتم تغريمه مادياً ١٠٠ ريال عن كل فشل في الالتزام بمتطلبات القواعد الأمنية الموضوعية، على ألا تتجاوز الغرامة في السنة التقويمية ٢٥,٠٠٠ ريال لإجمالي الانتهاكات. ويمكن عدم تطبيق العقوبات المالية في ظروف معينة مثل: إذا كان الانتهاك غير متعمد وقام الكيان المشمول بتصحيح الإهمال خلال ٣٠ يوماً من علمه به.

- **العقوبات الجنائية:** الشخص الذي يخالف هذا التشريع ويكشف عن المعلومات الطبية المحددة لشخصية المريض متعمداً يتم تغريمه ٥٠,٠٠٠ ريال ويتم سجنه لمدة لا تقل عن عام. وتزيد الغرامة إلى ١٠٠,٠٠٠ ريال والسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تم تزوير المعلومات الطبية، وإلى ٢٥٠,٠٠٠ ريال والسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان انتهاك أمن المعلومات الطبية بهدف بيع المعلومات الطبية المحددة للشخصية أو نقلها أو استخدامها لأغراض تجارية أو لتحقيق مكسب شخصي أو للإيذاء (U.S. Department of Health and Human Services & Office for Civil Rights, 2003)

مادة (١١) تاريخ فعالية التشريع

يتم هنا تحديد تاريخ نشر التشريع في الجريدة الرسمية، وتحديد بدء الالتزام به (U.S. Department of Health and Human Services & Office for Civil Rights).

٢/١/٣ وضع سياسات أمنية داخلية مكتوبة

سياسة أمن المعلومات الطبية هي وثيقة (أو عدة وثائق) مكتوبة تبين فلسفة المنشأة الصحية وإستراتيجياتها وسياساتها وممارساتها، فيما يتعلق بسرية المعلومات الطبية وسلامتها وإتاحتها. وعلى هذا فسياسة أمن المعلومات الطبية هي مجموعة من الآليات التي يمكن من خلالها تحديد عناصر أمن المعلومات الطبية وتحقيقها (Walt, 2001 a). وتوفر هذه السياسة العديد من المزايا، من أهمها:

- تجعل إدارة المستشفى على علم بقضايا أمن المعلومات الطبية.
- دليل على اهتمام المستشفى بأمن المعلومات الطبية.
- تمثل مرجعاً معيارياً Benchmark يمكن استخدامه لقياس التكنولوجيا والآليات الأمنية الأخرى، واختبار سلوك المسؤولين عن السجلات الطبية والمتعاملين معها، ومحاسبتهم بشكل مناسب إذا تجاوزوا السياسات الأمنية الموضوعية.
- تساعد على ضمان الاتساق عن طريق إعطاء التوجيه وتحديد المسؤوليات بوضوح، وكذلك عند تطبيق العقوبات عند عدم الوفاء بتلك المسؤوليات.
- تعمل كدليل إرشادي لأمن المعلومات الطبية، لضمان تطبيق الإجراءات الأمنية وتحقيق المستوى الأمني المطلوب في كل إدارة من الإدارات المتعاملة مع السجلات الطبية.

- بإتباع السياسة الأمنية الموجودة ليس مطلوبًا من الموظفين تبرير أفعالهم بشكل دائم، كما أنها تعطي قوة لمن يطبقها (Walt, 2001 a).

واستشعارًا بهذه المزايا شكّلت "مدينة الملك فهد الطبية" لجنة مكونة من مسؤولي الأمن بالمدينة ومتخصصين في مجال التكنولوجيا والأمن، لإعداد سياسة تشتمل على العناصر الأساسية اللازمة لتوضيح كيفية الحفاظ على أمن المعلومات الطبية مثل: تحديد المهام والمسئوليات المطلوب القيام بها، وتحديد المسؤول عنها. وأساليب الحماية الواجب تطبيقها، والعقوبات الواجب تطبيقها في حالة عدم الامتثال لهذه السياسة، ومتى وكيف سيتم مراجعة السياسة الأمنية، ومن المسؤول عن المراجعة. كما يتم مراجعتها بشكل دوري (إجابة السؤال رقم "٢/١٢" بقائمة المراجعة).

وللحفاظ على فعالية السياسة الأمنية التي وضعتها المدينة، ترى الباحثة تطبيق الاقتراحات التالية:

أولاً: الحصول على الدعم اللازم، ومن أهم أنواعه:

- **دعم الإدارة العليا:** من المهم الحصول على كسب تأييد الإدارة العليا ودعمها؛ فاهتمامها ودعمها يضمن اهتمام الموظفين بسياسات أمن المعلومات وتنفيذها، كما يضمن توافر الموارد اللازمة لوضع السياسة وتنفيذها. وهناك العديد من الوسائل التي تساعد على كسب تأييد الإدارة العليا، ومنها توضيح القيمة الحقيقية للمعلومات الطبية ومدى خصوصيتها، وإمكانية حصول بعض العاملين من داخل المدينة على معلومات طبية عن المرضى لا يحق لهم الاطلاع عليها، وإمكانية دخول أطراف من خارج المدينة والاطلاع على المعلومات الطبية وتدميرها. بالإضافة إلى إعلام الإدارة العليا بالمقالات والكتب المتخصصة في هذا الموضوع، وكذلك تعريفهم بقصص حقيقية لبعض المنشآت التي تضررت بسبب عدم وجود أو تطبيق سياسات أمن معلومات بها.
- **الدعم البشري:** هناك ثلاث فئات ينبغي الحصول على دعمها، وهي: الإدارة العليا كما سبق التوضيح. ومستخدمو السجلات الطبية الإلكترونية؛ لأنهم أكثر المتأثرين بسياسات أمن المعلومات الطبية. وموظفو الدعم الفني؛ لأنهم مطالبون بتنفيذ هذه السياسات وتأييدها (القاسم، ١٤٢٥).
- **الدعم المالي:** ينبغي توافر الموارد المالية اللازمة لوضع السياسة وتنفيذها.

ثانياً: مراعاة خصائص سياسة أمن المعلومات الطبية الجيدة، ومنها:

- أن تكون محدّدة المجال والأهداف بوضوح.
- أن تُنفذ، وتعطي القوة في التنفيذ.
- أن تكون مختصرة وواضحة وسهلة الفهم، ومنظمة منطقيًا.
- أن تكون متوازنة من حيث توافر الحماية الكافية والحفاظ على مستوى الإنتاجية (القاسم، ١٤٢٥).
- أن يكون من السهل وصول الأفراد إلى معلومات محددة فيها.
- أن تُقسم إلى عدد من السياسات الصغيرة، على أن يتم ترتيبها في شكل هرمي. ويوفر هذا الأسلوب مزايا عدة منها: أن السياسة تكون أكثر تركيزًا على القضية التي تعالجها، كما أنها تكون قصيرة وعملية، ويمكن كتابتها من قبل متخصص [في القضية التي تعالجها] ويكون من السهل تعديلها أو تحديثها دون أن يكون لذلك أي أثر على بقية السياسة. على أن يتم إتباع مبادئ عامة عند وضعها لضمان الاتساق فيها نظرًا لأنها توضع من قبل أكثر من شخص (Walt, 2001 b).
- أن لا تتضمن طريقة التنفيذ بل توضح الأهداف المطلوب تحقيقها فقط. على أن يتم إعداد وثيقة عملية practice statement تفصيلية تحتوي على الإجراءات العملية حول كيفية تنفيذ السياسة الأمنية ودعمها أثناء التطبيق (Landers, Buckley and Roantree, 2000).
- أن تمتثل لقوانين الدولة المتعلقة بسرية المعلومات وخصوصيتها (Iowa State University, 2003).

ثالثاً: تقويم السياسة:

بعد وضع السياسة ينبغي على "مدينة الملك فهد الطبية" تقويمها لتحديد فعاليتها. ويمكن القيام بذلك من خلال استخدام بعض الأسئلة، مثل:

- هل مجال السياسة محدد بوضوح؟
- هل السياسة شاملة؟ وهل تم معالجة جميع النظم والقضايا بشكل كاف؟
- هل تحدد السياسة المسؤوليات بشكل واضح؟
- هل السياسة قابلة للتنفيذ؟ وهل يمكن تطبيقها بطريقة تسمح بقياسها؟
- هل يمكن تغيير السياسة بسهولة لمعالجة المخاطر الجديدة والتكنولوجيات الحديثة؟

- هل السياسة معروفة ومفهومة داخل المدينة؟ وهل تم نشرها بشكل جيد؟ وهل هناك وعي بها؟ وهل محتواها مفهوم؟
- هل تتوافق السياسة مع القانون؟ (Walt, 2001 b)

رابعاً: تحديث السياسة:

تحتاج سياسة أمن المعلومات الطبية بعد كتابتها ومراجعتها وتطبيقها إلى التحديث المستمر؛ لمواجهة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الحماية، وللتخلص من القصور الذي قد يتبين فيها (القاسم، ١٤٢٥)، ولتلبية احتياجات التطور في أعمال "مدينة الملك فهد الطبية" وما تقدمه من خدمات جديدة قد تؤثر في أمن المعلومات الطبية بها،

٣/١/٣ إنشاء إدارة خاصة بأمن المعلومات:

كشفت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "٣/١٢" بقائمة المراجعة) عن وجود إدارة خاصة بأمن المعلومات في "مدينة الملك فهد الطبية" تهتم بأمن المعلومات الطبية المتعلقة بالمرضى بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالأعمال التشغيلية الأخرى للمدينة. وترى الباحثة ضرورة تحديد قسم خاص يهتم بأمن المعلومات الطبية الإلكترونية داخل هذه الإدارة، على أن يقوم بالمهام التالية:

- تحديد السياسة الأمنية لنظام السجلات الطبية الإلكترونية من حيث الإدخال والتعديل، ومن حيث ضمان استمرارية العمل بالكفاءة المطلوبة.
- التأكد من التزام العاملين في المدينة بالسياسة الأمنية المرسومة للمعلومات الطبية، وتنسيق التدريب الفني في هذا المجال، والمساعدة في التصميم والبرمجة لتنفيذ المتطلبات الفنية لهذه السياسة.
- مراجعة كل ما يتعلق بأمن المعلومات الطبية من نسخ احتياطية، وإجراءات أمنية،
- (أحمد وحسين، ٢٠٠٤).
- متابعة التقارير التي يقدمها المتعاملون مع السجلات الطبية الإلكترونية في حالة حدوث اختراقات أمنية أو الشك في حدوثها (Granger, 2002).

٤/١/٣ تدريب العاملين

كشفت دراسة مسحية إحصائية عن حوادث أمن المعلومات في النظم الآلية، أن الأفراد المتعاملين مع الحاسب الآلي يتسببون في ٨٠% من جملة الحوادث المهددة لأمن المعلومات، في حين أن العوامل التي لا يدخل فيها العامل البشري لا تتعدى ٢٠%، وأن تأثير العامل البشري الخارجي لا يتجاوز الـ٥% مما يشير إلى تركيز المشكلة في الأفراد المتعاملين مع الحاسب الآلي داخل مكان العمل. وتتمثل دوافع هجوم الموظفين الداخليين على المعلومات في عدم رضاء الموظف ورغبته في الانتقام من المستشفى، أو رغبته في إثبات مهاراته الفنية وقدراته على تنفيذ الهجوم الإلكتروني، أو تحقيق مكاسب مالية. والهجوم من الداخل يمكن أن يخل بأي من مكونات الأمن، أي أنه يمكن أن يلحق الضرر بسريّة المعلومات أو سلامتها، أو يعيق الوصول إلى المعلومات أو يمنعه. وأسوأ من هذا أن المهاجم من الداخل إذا كان ماهراً فإن بمقدوره طمس أية آثار تدل على ارتكابه للهجوم، كما أنه يتمتع بميزة لا يتمتع بها المهاجم من الخارج؛ لأنه ليس عُرضة للإجراءات الأمنية. لذلك يستطيع القيام بأعمال يصعب على غيره القيام بها، مثل فتح ثغرات في النظام يستطيع المهاجمون استخدامها في المستقبل، وردم الفجوة أو الفاصل بين الشبكات المستقلة، وذلك لأن المستشفيات قد تحرص على وجود شبكتين بها أحدهما داخلية والأخرى خارجية متصلة بالإنترنت، ولا يوضع في الشبكة الخارجية إلا المعلومات التي ترغب في إتاحتها للعالم الخارجي، فيقوم هو بنقل بعض المعلومات الحساسة المخزنة على الشبكة الداخلية إلى الشبكة الخارجية، أو يقوم بنقل البرمجيات الخبيثة كالفيروسات من الشبكة الخارجية إلى الشبكة الداخلية (أحمد وحسين، ٢٠٠٤).

وحرصاً من "مدينة الملك فهد الطبية" على تأهيل المتعاملين مع المعلومات الطبية فيها فإنها تُعد لهم دورات متخصصة حول أمن المعلومات وكيفية المحافظة عليه داخل المدينة وخارجها، كما أنها تحرص على إعادة تدريبهم من خلال إعداد دورات تنشيطية قصيرة لمواكبة التطورات في الأساليب المستخدمة في الحماية (إجابة السؤال رقم "٤/١٢" بقائمة المراجعة). وبالإضافة إلى هذه الدورات التدريبية، تقترح الباحثة أيضاً الاهتمام بتوعية العاملين في المدينة بصفة عامة بقضايا أمن المعلومات الطبية، ومن الوسائل المقترحة استخدامها في هذا المجال:

- إصدار نشرات إخبارية شهرية تحتوي على أمثلة حقيقية لحوادث أمن المعلومات وكيف يمكن منعها، وهذا يجعل الموظفين على علم دائم بالمخاطر التي تتعرض لها المعلومات عند التراخي في تطبيق الإجراءات الأمنية.
- استخدام وسائل توعية متنوعة تلفت الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على أمن المعلومات الطبية مثل: الفيديو، والنشرات، والكتيبات، واللافتات، والملصقات، وأكواب القهوة،

والأفلام، والطباعة على مسند فأرة الحاسب، وشاشات الحماية، وشعارات تظهر عند تسجيل الشخص للدخول إلى النظام، والمفكرات، والتحف الموجودة على المكتب،... وينبغي تغيير هذه الأشياء دورياً وإلا ستفقد فاعليتها (Granger, 2002).

٥/١/٣ مراقبة العاملين

بينت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "٥/١٢" بقائمة المراجعة) استخدام كاميرات للمراقبة في جميع أنحاء "مدينة الملك فهد الطبية"، وهذا أمر جيد حيث ينبغي على المدينة ألا تكتفي بالتأكد من أخلاقيات الموظف وأهليته عند تعيينه بل يجب أن تستمر مراقبته لأن التغيير السلوكي متوقع في أي وقت (أحمد وحسين، ٢٠٠٤).

٢/٣ أساليب الحماية المستخدمة لضمان سرية معلومات السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية":

تعمل أساليب حماية السرية على ضمان عدم إطلاع الأشخاص غير المصرح لهم على معلومات السجلات الطبية الإلكترونية، وقد كشفت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "١٣" بقائمة المراجعة) عن توافر أربعة أساليب لضمان سرية معلومات السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"، هي: تأمين الوصول، والتشفير، واستخدام خادم Server لتخزين المعلومات، وجدران الحماية (الجران النارية). وستتناول الباحثة فيما يلي هذه الأساليب بالتفصيل.

١/٢/٣ تأمين الوصول

هناك عدة عناصر ينبغي توافرها لتأمين وصول الأشخاص إلى المعلومات الموجودة في السجلات الطبية الإلكترونية، وهي: تحديد الهوية، وتوثيق الهوية، والإقرار، والمسؤولية (McRobbie, 2003). وقد بينت الدراسة الميدانية توافر هذه العناصر في "مدينة الملك فهد الطبية" (إجابة السؤال رقم "١/١/١٣" بقائمة المراجعة).

Identification

١/١/٢/٣ تحديد الهوية

تحدد المدينة للأفراد المصرح لهم بالوصول إلى معلومات السجلات الطبية الإلكترونية، أسماء فريدة ومحددات للهوية لتمييزهم عن الأفراد الآخرين.

بعد تحديد الهوية ينبغي توثيقها أو التصديق عليها، قبل السماح لصاحبها بالوصول إلى معلومات السجلات الطبية الإلكترونية. حيث يتم التثبت من أن الشخص هو بالفعل كما يدعي. وعادة ما تنقسم طرق التوثيق إلى ثلاث فئات: شيء ما يعرفه الشخص (مثل كلمات المرور)، أو شيء يحمله (مثل البطاقات الذكية)، أو سمة تتوفر في جسده أو سلوكه وهو ما يُعرف بالخصائص الحيوية.

١/٢/١/٢/٣ كلمات المرور

كشفت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "٣/١/١٣" بقائمة المراجعة) عن استخدام كلمات المرور كوسيلة للتوثيق من هوية المتعاملين مع السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"، وأن المدينة لا تمنح كلمات المرور بل هي مسئولية الشخص، إلا أنها تضع شروطاً لكلمات المرور التي يستخدمها، مثل: عدم استخدام كلمات تعتمد على البيانات الشخصية مثل الاسم أو تاريخ الميلاد، واختيار كلمة مرور لا يسهل تخمينها، وتغييرها كل ٦ أشهر، وعدم كتابتها في أي مكان، وعدم الكشف عنها لأي شخص (إجابة السؤال رقم "٤/١/١٣" بقائمة المراجعة).

وترى الباحثة أنه رغم الاحتياطات التي وضعتها المدينة، فما زال هناك خطورة من كشف كلمات المرور بعدة وسائل: مثل كسر cracking كلمات المرور الضعيفة، أو استخدام الهندسة الاجتماعية، أو البحث والتصنت. وستتناول الباحثة هذه الطرق بشيء من التفصيل، حتى ينتبه المتعاملون مع السجلات الطبية في المدينة إلى خطورتها.

❖ طرق الكشف عن كلمات المرور:

(١) كسر كلمات المرور الضعيفة:

يمكن كسر كلمة المرور الضعيفة بعدة طرق منها:

(أ) الكسر باستخدام كلمات المعجم:

يقوم المهاجم في هذه الطريقة بمحاولة الدخول للنظام بكتابة كلمة مرور مكونة من أحد كلمات المعجم، وفي هذه الحالة ينبغي أن تكون كلمة المرور مكونة من أحد كلمات المعجم مثل: شمس، فلسطين، عبد الرحمن... إلخ، وتتعدى تلك الطريقة كلمات المعجم التقليدي إلى محاولة كلمات مرور دارجة مثل ١٢٣، ٢٠٠٠... إلخ. وتتميز بأنها سريعة نوعاً ما، لأن عدد الكلمات ليس كثيرًا، وكذلك لوجود الحاسبات السريعة التي يمكن من خلالها محاولة استخدام أكثر من ١٠ مليون كلمة مرور في الثانية، لكن يعيبها أنها محدودة بكلمات المعجم.

Brute Force

(ب) الكسر باستخدام الطريقة الاستقصائية

تستخدم هذه الطريقة لمعرفة كلمات المرور التي لا تنتمي إلى المعجم أو ليست كلمة معروفة. وتتخلص في تجريب كل الاحتمالات حتى يتم الوصول إلى كلمة المرور، فعلى سبيل المثال لكسر كلمة مرور تتكون من ثلاثة حروف يتم تجريب كل الاحتمالات باستخدام اختبار الحروف والأرقام بالشكل التالي aba, aa0, aa1, aa2, aa3... aaA, aaB, aaC... aaa, aab, aac... اca, ada... (Cliff, 2001). وتتميز هذه الطريقة بأنها لا تدع احتمالاً إلا استخدمته. ولكن يعيبها أن تكسير كلمات المرور الطويلة قد يحتاج إلى أيام أو شهور أو سنوات، خاصة مع كلمات المرور المكونة من أكثر من ثماني خانات وتحتوي خليطاً من الأرقام والحروف والرموز.

(ج) دمج الطريقتين السابقتين معاً:

في هذه الطريقة تستخدم كلمات القاموس مع تجربة جميع الاحتمالات على الكلمة مثل: CAT, CAT0, CAT1, CAT2, ... CAT9 (الغثبر والقحطاني، ٢٠٠٩).

(د) استخدام البرمجيات لكسر كلمات المرور

يمكن كسر كلمات المرور يدوياً بالطرق السابقة، ولكن استخدام هذا الأسلوب يستغرق وقتاً طويلاً، لذا يلجأ المعتدون إلى استخدام البرمجيات. وتتنوع البرمجيات التي يمكن استخدامها

لكسر كلمات المرور، فهناك برمجيات لفتح الملفات المضغوطة، وبرمجيات لفتح ملفات Microsoft Office، وأخرى لفتح ملفات PDF (Elcomsoft Co. Ltd., 2010)

وقد قامت الباحثة بتجريب برمجية "Advanced Office Password Recovery" لكسر كلمة المرور في ملف Word لمعرفة مدى قدرة مثل تلك البرمجيات على القيام بذلك. وقد اتبعت الخطوات التالية:

- تنزيل برمجية "Advanced Office Password Recovery" وتنصيبها على الحاسب الشخصي للباحثة من الموقع التالي:

<http://www.elcomsoft.com/aopr.html>

- حماية ملف Word بعنوان "security" باستخدام كلمة مرور هي "nany"
- استخدام البرمجية لمحاولة كسر كلمة المرور. ويوضح الشكل رقم (١) واجهة البرمجية، وكيفية تحديد مكان الملف المطلوب لكسر كلمة المرور الخاصة به، وتحديد نوع البحث المطلوب باستخدام كلمات المعجم، أو باستخدام الطريقة الاستقصائية.

الشكل رقم (١)

تحديد مكان الملف لاختياره، وتحديد نوع البحث المطلوب
ويوضح الشكل رقم (٢) عملية اختيار الملف المطلوب، وبدء عملية الكسر.

الشكل رقم (٢)

اختيار الملف المطلوب، وبدء عملية الكسر

كما يبين الشكل رقم (٣) اكتشاف البرمجية لكلمة المرور وقد تمت هذه العملية بسرعة كبيرة لم تتجاوز الثانية الواحدة.

الشكل رقم (٣)

اكتشاف كلمة المرور

والجدير بالذكر أن مثل هذه البرمجيات إذا لم يستطع تحديد كلمة المرور التي وضعها الشخص فإنه في بعض الأحيان قد يصل إلى كلمة مرور أخرى مختلفة عنها إلا أنها تصلح أيضاً لفتح الملف، وهذا ما قد توصل إليه "الغثير والقحطاني" حيث استخدموا برمجية Advanced ZIP Password Recovery (AZPR) لكسر كلمات المرور في الملفات المضغوطة، وكانا قد استخدموا كلمة (sami) ككلمة مرور ورغم أن البرمجية لم تتوصل إلى كلمة (sami) إلا أنها اقترحت كلمة أخرى لفتح الملف وهي (ii) وبالفعل نجحوا في فتح الملف بها، ويبين هذا كما ذكرنا إمكانية وجود أكثر من كلمة مرور لفتح الملفات وعادة ما تكون أسهل وأضعف من كلمة المرور الأساسية (الغثير والقحطاني، ٢٠٠٩).

من تعريفات الهندسة الاجتماعية أنها استخدام مهاجم خارجي لحيل نفسية ضد مستخدم حقيقي لنظام الحاسب الآلي من أجل الحصول على المعلومات التي يحتاجها للوصول إلى النظام، أو الحصول على المعلومات المطلوبة (كلمات المرور على سبيل المثال) من شخص بدلاً من اقتحام النظام (Granger, 2001).

☒ أشكال الهجمات باستخدام الهندسة الاجتماعية

قد يحدث الهجوم باستخدام الهندسة الاجتماعية على صعيدين الأول حسي والثاني نفسي.

(أ) **الصعيد الحسي:** ومن أشكال هذا الهجوم:

- **مكان العمل:** يدخل المهاجم مكان العمل متظاهراً بأنه أحد الموظفين، أو المتعاقدين مع جهة العمل، أو عمال نظافة أو صيانة. وإذا تمكن المهاجم من الدخول فإنه يحاول الحصول على كلمات المرور المكتوبة على أوراق ملصقة بشاشة الحاسب أو لوحة المفاتيح.
- **الهاتف:** يتصل المهاجم بالضحية ويدّعي حدوث مشكلة فنية ما ويستدرجه للحصول على بعض البيانات ومن بينها كلمات المرور.
- **النفايات:** يستطيع المهاجم في بعض الأحيان الحصول على كلمات المرور الملقاة في النفايات.
- **الإنترنت:** عادة ما يستخدم الشخص كلمة مرور واحدة لاستخدام البرمجيات والتطبيقات المختلفة، وعند اكتشاف كلمة المرور هذه يمكن للمهاجم فتح جميع البرمجيات والتطبيقات التي يستخدمها الضحية. ويمكن الحصول على كلمات المرور من خلال الإنترنت بعدة طرق منها: التظاهر بتقديم خدمات معينة مثل تنزيل البرمجيات مجاناً ويشترط على الشخص التسجيل باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور، وعند الحصول عليهما يستخدمهما المهاجم في الوصول إلى ما يريد من معلومات تخص الضحية. كما يمكن أن يرسل المهاجم رسالة تبدو أنها من إداريي الشبكة التي يستخدم الضحية واحدة

أو أكثر من خدماتها، ويطلب من الضحية إعادة إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور بسبب وجود تحديثات في الشبكة أو حدوث مشكلة فنية تستلزم ذلك (الغثير والقحطاني، ٢٠٠٩).

(ب) الصعيد النفسي:

يتعلق هذا الأسلوب بكيفية تهيئة بيئة نفسية مثالية ملائمة للهجوم. ويعتبر الإقناع من أهم الأساليب المستخدمة لذلك، والإقناع له أوجه كثيرة منها: انتحال شخصية شخص آخر (مثل المدير، أو موظف الدعم الفني، ...)، واستغلال العلاقات الودية الموجودة من قبل بين الضحية والمهاجم. وبغض النظر عن الطريقة المستخدمة، فإن الهدف الرئيس هو إقناع الشخص الذي يكشف عن المعلومات بأن المهاجم هو في الواقع شخص يمكن الثقة فيه ومنحه هذه المعلومات الحساسة. وعادة ما يسأل المهاجم أسئلة قليلة حتى يحافظ على مظهر العلاقة المريحة.

وهناك أيضاً أسلوب الهندسة الاجتماعية العكسية Reverse Social Engineering وهو أسلوب متقدم للحصول غير المشروع على المعلومات. ويتلخص هذا الأسلوب في أن المهاجم يصنع موقفاً يبدو فيه أنه يمتلك السلطة والقدرة على معالجة المشكلة التي نتجت عن هذا الموقف، مما يجعل الضحية يطلب منه المساعدة. وهناك ثلاث مراحل للهجوم باستخدام الهندسة الاجتماعية العكسية هي: التخريب، والإعلان، والمساعدة. وتتلخص هذه المراحل في أن المهاجم يقوم بتخريب ما في الشبكة مما يسبب مشكلة، ومن ثم يعلن المهاجم عنه نفسه بأنه من فريق الدعم الفني وأنه الشخص المناسب لعلاج هذه المشكلة، وعندما يأتي لعلاجها يطلب معلومات معينة من الموظفين وبهذا يحصل على ما جاء من أجله. وعادة لا يكتشف أحد حقيقة هذا الشخص لأنه يحل المشكلة بالفعل (Granger, 2001).

(٣) البحث والتصنت:

من الأساليب التقليدية المستخدمة في هذه الطريقة الوقوف خلف الضحية عند كتابته كلمة المرور، أو البحث عن كلمة مرور الضحية مكتوبة تحت لوحة المفاتيح. أما الأساليب الحديثة فهي تعتمد على استخدام التقنية، مثل تركيب برمجية تسجل جميع الأحرف والأرقام المدخلة عن

طريق لوحة المفاتيح. وهناك طريقة أخرى تتمثل في إمكانية تركيب برمجية في حاسب الضحية، تسمح للمهاجم باكتشاف كلمات المرور المعتمدة التي تظهر على شكل نجوم أو دوائر صغيرة (الغثير والقحطاني، ٢٠٠٩). ويبين الشكل رقم (٤) كلمة المرور مخفية:

الشكل رقم (٤)

كلمة المرور مخفية

(المصدر: الغثير والقحطاني، ٢٠٠٩)

وباستخدام برمجية تسمى SeePassword وتميرها على كلمة المرور المعتمدة أمكن معرفة كلمة المرور بسهولة، كما هو مبين في الشكل رقم (٥).

الشكل رقم (٥)

معرفة كلمة المرور المخفية

(المصدر: الغنبر والقحطاني، ٢٠٠٩)

❖ اقتراحات عند استخدام كلمات المرور:

وبناءً على ما سبق عرضه من أساليب الكشف عن كلمات المرور ، تقدم الباحثة فيما يلي عدة اقتراحات يمكن من خلالها للمتعاملين مع السجلات الطبية في "مدينة الملك فهد الطبية" أن يحافظوا على سلامة كلمة المرور التي يستخدمونها:

- استخدام كلمة المرور صعبة الاكتشاف:
 - تتألف من مزيج من الأرقام والرموز والأحرف اللاتينية بحالتها العليا والسفلى، ويمكن استبدال الحرف S بالرمز \$، والحرف O بالرقم صفر، ... إلخ.
 - الكلمات التي تتألف من ثمانية أحرف وأرقام على الأقل (سيمانتيك، ٢٠٠٤).
 - الكلمات التي لا توجد في المعجم.
 - الكلمات التي لا تعتمد على المعلومات الشخصية للشخص مثل تاريخ الميلاد، واسم الزوجة.... (Cliff, 2001).
- عدم كتابة كلمة المرور على الإطلاق.
- عدم استخدام كلمة مرور واحدة لكل النظم أو الخدمات أو البرمجيات، بل يجب إنشاء كلمات مرور مختلفة لكل منها.
- استخدام البرمجيات لتخزين كلمات المرور، وهي أداة تسمح بتخزين جميع أسماء المستخدم وكلمات المرور الخاصة به، والتي يمكن الوصول إليها بإدخال كلمة مرور واحدة يتعين على الشخص تذكرها (سيمانتيك، ٢٠٠٤). ولكن هناك مخاطرة كبيرة عند استخدام هذه البرمجيات لأن معظمها برمجيات تجسسية (الغثر والقحطاني، ٢٠٠٩)، ومن أمثلة هذه البرمجيات BlackBox Password Manager .
- استخدام برمجيات لإنتاج كلمات مرور عشوائية. وهذه الطريقة يمكن أن تنتج كلمات مرور صعبة مما يضطر الشخص إلى كتابتها ولصقها بجوار الحاسب وفي هذا مخاطرة كبيرة، وحل هذه المشكلة يكمن في إنتاج كلمة مرور يمكن تذكرها ولكن ليست بالسهولة التي يمكن كسرها باستخدام المعجم.
- تغيير كلمة المرور بانتظام، وبصفة خاصة عند كسر كلمة المرور أو محاولة كسرها. وقد لا يتذكر الشخص ذلك لذا من مسئولية مدير النظام أن يُذكر المستخدمين بذلك بشكل دوري. والبديل عن ذلك استخدام النوافذ المنبثقة pop-up boxes التي تظهر على شاشة المستخدم لتذكيره بتغيير كلمة المرور (Cliff, 2001).
- عدم إعطاء كلمة المرور عبر الهاتف مطلقاً.

- عدم إعطاء كلمة المرور لمديري النظم أو فنيي الصيانة لأن لديهم كلمات مرور تتيح لهم العمل في حساب المتعامل مع السجلات الطبية دون الحاجة إلى معرفة كلمة المرور التي يستخدمها (Guenther, 2001).
- مكافحة الهندسة الاجتماعية: ومن الأساليب التي يمكن استخدامها لذلك:
 - التنويه بشكل كبير عن "الهندسة الاجتماعية" بوصفها من أخطر أنواع الهجوم للحصول على كلمات المرور والتي عادة ما لا يتم الانتباه إليها.
 - وضع سياسات أمنية لإزالة المسؤولية عن المتعاملين مع السجلات الطبية في إصدار حكم بشأن طلبات المخترقين. فإذا كان الإجراء المطلوب محظورًا بموجب السياسة التي وضعتها المدينة، فإن الموظف ليس لديه خيار سوى أن يرفض طلبهم.
 - عند شعور المتعامل مع السجلات الطبية أنه وقع ضحية الهندسة الاجتماعية عليه كتابة تقرير بالحادثة إلى مدير المدينة ومسئول الأمن فورًا، كما عليه أن يبلغ الآخرين الذين يعملون في أماكن مشابهة حتى يأخذوا حذرهم.
 - جعل النفايات في مكان آمن ومراقب جيدًا، والتخلص منها بأسلوب آمن (Granger, 2002).

Smart Cards

البطاقات الذكية ٢/٢/١/٢/٣

البطاقة الذكية هي بطاقة بلاستيكية بحجم بطاقة الاعتماد تقريبًا، وبها شريحة مصغرة microchip مدمجة يتم تحميلها بالبيانات (Meckley, 2001). وقد كشفت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "٣/١/١٣" بقائمة المراجعة) عن استخدام البطاقات الذكية كوسيلة للتوثق من هوية المتعاملين مع السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية". كما تشترط المدينة ارتداء هذه البطاقات وإظهارها بشكل دائم، والحفاظ عليها من الفقد أو السرقة (إجابة السؤال رقم "٤/١/١٣" بقائمة المراجعة).

ويمكن أن تجعل تكنولوجيا البطاقات الذكية "مدينة الملك فهد الطبية" أكثر أمانًا وكفاءة، وذلك من خلال استخدامها كأداة للتحكم في الوصول الحسي physical access للمباني والحجرات

التي بها السجلات الطبية الإلكترونية. وكذلك الوصول المنطقي logical access لمحطات العمل، أو الشبكات، أو التطبيقات، أو قواعد البيانات المرتبطة بالسجلات الطبية (U.S. General Services Administration, 2004). إلا أنها قد تتعرض لبعض المخاطر ومن أمثلتها الاعتداء الحسي حيث يمكن محاولة قراءة خلايا ذاكرة البطاقة أو تعديلها، ويمكن استخدام مجسات probes لقراءة المحتويات، ويمكن قطع الأسلاك ووضع دوائر [إلكترونية] بديلة عنها. ومثل هذا الاعتداء يتطلب مواد كيميائية لنزع طبقات الحماية البلاستيكية، وأجهزة مكلفة جدًا، وعند تعرض البطاقة لهذا النوع المدمر من الهجوم فإنها عادة ما تصبح غير صالحة للاستخدام (Paterson, Piper and Robshaw, 2002).

كما يمكن سرقة البطاقة واستخدامها، ولهذا فإن مسؤولية الحفاظ عليها هي مسؤولية المتعامل مع السجلات الطبية من ناحية، وكذلك مُنتج البطاقات لأنه المسؤول عن وضع الإجراءات اللازمة التي تصعب عملية استخدام تلك البطاقة إذا وقعت في يد غير صاحبها من ناحية أخرى.

Biometrics

٣/٢/١/٢/٣ الخصائص الحيوية

يشير مصطلح "الخصائص الحيوية" إلى تقنيات تحديد هوية الأفراد من خلال الخصائص البيولوجية الموجودة في الجسد [مثل بصمات الأصابع، وشكل اليد، وبنية الوجه، وقزحية العين "بصمة العين"، وشبكية العين، والحمض النووي]، والسمات السلوكية [مثل الصوت، والتوقيع، وإيقاع حركة اليد في استخدام لوحة مفاتيح الحاسب الآلي] لتمييز شخص ما عن بقية الأشخاص (Raab and Mason, 2003). وقد كشفت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "٣/١/١٣" بقائمة المراجعة) عن عدم استخدام هذه التقنية في "مدينة الملك فهد الطبية". وتوصي الباحثة بضرورة اعتماد الخصائص الحيوية في المدينة لأنها توفر درجة ثقة لا توفرها كلمات المرور أو البطاقات؛ حيث لا يمكن نسيانها أو سرقتها أو فقدانها، كما لا يمكن إعادة إنتاجها أو تحويلها لشخص آخر، وهي موجودة دائمًا مع الشخص في أي وقت وفي أي مكان، بالإضافة إلى صعوبة تزويرها، وعدم إمكانية تخمينها (Giesing, 2003).

☒ وعلى "مدينة الملك فهد الطبية" أن تعلم أنه لا يوجد نظام خصائص حيوي واحد أفضل من بقية الخصائص، فالخصائص الحيوية تختلف في تكلفتها وملاءمتها للتطبيقات المختلفة. وقبل اختيار المدينة لحل تحديد هوية المستخدم عن طريق هذه الخصائص عليها أن تُقيم احتياجاتها بدقة. والقائمة التالية تحتوي على العناصر الواجب أخذها في الاعتبار عند اختيار نظام الخصائص الحيوية:

- مستوى الأمن المطلوب.
- الدقة.
- التكلفة ووقت الإنجاز.
- تقبل المستخدم لها (Muthukrishnan).

☒ كما يُفضل استخدام المدينة لوسائل توثق متعددة، ويعني هذا أن على المتطفل التغلب على حواجز متعددة. فعلى سبيل المثال، قد يُطلب من الشخص الذي يحتاج الدخول إلى السجلات الطبية الإلكترونية إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور متبوعة بكلمة مرور ثانية، أو استخدام البطاقة الذكية، أو خاصية حيوية..... (McRobbie, 2003)

authorization

٣/١/٢/٣ الإقرار

بعد التوثق من هوية الشخص، يتم اختبار حقه للوصول إلى السجلات الطبية الإلكترونية، وعندئذ يتم قبول الوصول أو رفضه (إجابة السؤال رقم "٢/١/١٣" بقائمة المراجعة).

accountability

٤/١/٢/٣ المسؤولية

الخطوة الأخيرة في تأمين الوصول للسجلات الطبية الإلكترونية هي المسؤولية، ويقصد بها القدرة على تتبع إجراء معين لمستخدم محدد ومن ثم تحميله مسؤولية هذا الإجراء، وعدم قدرته على إنكار ذلك non-repudiation. ويفيد ذلك في حالة تحديد الشخص الذي قام بانتهاك أمن

السجلات الطبية الإلكترونية ومحاسبتها، وعادة ما ترتبط المسؤولية بالتدقيق ويقصد به القدرة على مراقبة الأفعال التي حدثت في النظام ومن قام بفعالها (Virtual Training Company). وتستخدم "مدينة الملك فهد الطبية" برمجيات تسمح بتسجيل الأفعال ومن قام بها، بالإضافة إلى تسجيل تاريخ حدوث هذه الأفعال، ووقت الحدوث، والمكان الذي حدثت منه هذه الأفعال، وأية طرفية terminal تم استخدامها للدخول، وكذلك ما إذا تم إدخال تعديلات على الملفات أو حذفها أم مجرد الدخول إليها فقط (إجابة السؤال رقم "٢/١/١٣" بقائمة المراجعة).

Encryption

٢/٢/٣ التشفير

كشفت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "٢/١/١٣" بقائمة المراجعة) عن استخدام "مدينة الملك فهد الطبية" التشفير كوسيلة لحماية قنوات الاتصال وقواعد البيانات الخاصة بتخزين معلومات السجلات الطبية الإلكترونية من الوصول غير الشرعي. والتشفير هو عملية يتم من خلالها تحويل النص الواضح إلى نص لا يمكن قراءته وفهمه، إلا باستخدام طريقة واحدة هي المفتاح، والمفتاح هو قيمة رياضية أو معادلة تحدد كيفية تشفير النص وفك تشفيره (Cryptography).

ويوفر استخدام التشفير والتقنيات المرتبطة به مزايا عدة للسجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"، تتمثل في:

- التشفير وفك التشفير Encryption and decryption: يسمح التشفير وفك التشفير لطرفي الاتصال من تحويل المعلومات التي يرسلونها لبعضهما. فالمرسل يُشفر البيانات قبل إرسالها، والمستقبل يقوم بفك شفرة البيانات بعد استلامها، وأثناء الانتقال تكون المعلومات المشفرة مبهمة للشخص المتطفل.
- اكتشاف التلاعب Tamper detection: يسمح اكتشاف التلاعب لمستقبل المعلومات بالتحقق من عدم تعرضها للتعديل أو التبديل أو التغيير أثناء انتقالها. وأية محاولة لتعديل البيانات أو استبدال رسالة حقيقية بأخرى مزيفة يتم اكتشافها.

- إثبات المصدر Source authentication: يسمح التشفير بإثبات المصدر الذي صدرت عنه المعلومات.
- عدم الإنكار Non-repudiation : خاصية تُستخدم لمنع الشخص من إنكاره القيام بعمل ما، كما تعطي إثبات أن المرسل أرسل البيانات وأن المستلم تسلمها (Mavridis...) .([et al.], 2001).

ورغم هذه المزايا فإن التشفير لا يوفر حماية مطلقة بمفرده لأنه يعاني من بعض المشكلات مثل:

- يمكن فك الشفرة.
 - يمكن لموظف ما إفشاء طريقة التشفير لجهات أخرى (أحمد وحسين، ٢٠٠٤).
- وعلى هذا ينبغي استخدام تقنيات أخرى مثل تقنيات إثبات الهوية والتوقيعات الرقمية، بجانب التشفير لضمان المزيد من الحماية لمعلومات السجلات الطبية الإلكترونية.

٣/٢/٣ استخدام خادم Server لتخزين المعلومات:

أوضحت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "٣/١٣" بقائمة المراجعة) أن "مدينة الملك فهد الطبية" تستخدم خادمًا لتخزين السجلات الطبية الإلكترونية بدلاً من تخزينها على الحاسبات الآلية مباشرة، وترى الباحثة أن هذه الطريقة تقلل من فرصة تعرّض المعلومات الطبية للكشف غير المصرح به عند إحلال الحاسبات القديمة التي توجد عليها السجلات الطبية الإلكترونية بأخرى حديثة، أو نقلها إلى أقسام أخرى بالمدينة لا يُسمح للعاملين فيها بالاطلاع على تلك السجلات، أو التبرع بها، أو بيعها لسبب أو لآخر.

وترى الباحثة أنه في حالة تخزين السجلات الطبية على الحاسبات في المستقبل، فيجب الحرص على حذف السجلات وما تحويه من معلومات قبل التخلص من الحاسبات. والجدير بالذكر أن حذف السجلات باستخدام خاصية إعادة التهيئة re-formatting للقرص الصلب، أو مفتاح الحذف (Delete key)، ثم حذفها من سلة المحذوفات لا يمحي البيانات نهائياً، وإنما يمحو المؤشر الذي يدل على السجل فقط. وتبقى محتويات السجلات على القرص الصلب كمساحة فارغة يمكن الكتابة عليها، ويمكن استرجاع المعلومات المسجلة في هذه السجلات

المحذوفة باستخدام برمجيات مخصصة لذلك، ويعني هذا عدم إمكانية الاعتماد على الحذف بمفرده، وإنما ينبغي استخدام وسائل أخرى مثل برمجيات الطمس (Indiana University).

وعملية طمس البيانات Wiping في وحدات التخزين تتم بالكتابة المتكررة على البيانات الموجودة ببيانات عشوائية وبعدها مرات، وهناك معايير معروفة لطمس البيانات، فعلى سبيل المثال يتطلب معيار وزارة الدفاع الأمريكية طمس البيانات بالكتابة عليها ٧ مرات، ويتطلب معيار Peter Gutmann الكتابة عليها ٣٥ مرة. وهناك ثلاثة أنواع من طمس البيانات يجب علي المدينة وغيرها من المستشفيات تطبيقها، وهي: طمس الملف عند حذفه، وطمس المساحة الفارغة في وحدة التخزين، وطمس ملف المبادلة Swap File. والنوع الأخير هو ملف خاص بنظام التشغيل يُستخدم لدعم الذاكرة الافتراضية، فعند فتح ملف قد يتم نسخه إلى ملف المبادلة والذي يمكن قراءة محتواه، وترجع خطورة هذا النوع إلى أنه إذا تم فتح ملف مشفر فقد يُحتفظ بالملف المفتوح غير المشفر لمدة ما في ملف المبادلة (الغثير والقحطاني، ٢٠٠٩). وإذا لم تتمكن المدينة من طمس البيانات لسبب أو لآخر، فإن تدمير الحاسبات بالتكسير أو الحرق هو أفضل وسيلة للتأكد من أن البيانات لن يتم استرجاعها مرة أخرى (Indiana University).

Firewalls

٤/٢/٣ جدران الحماية (الجدران النارية)

أوضحت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "٤/١٣" بقائمة المراجعة) أن "مدينة الملك فهد الطبية" تستخدم جدران الحماية لعزل شبكتها الداخلية عن شبكة الانترنت. وفكرة هذه الجدران تشبه فكرة نقاط التفتيش التي تسمح بمرور أناس، وتمنع مرور آخرين بناءً على تعليمات مسبقة، وهذا العزل لا يمكن أن يكون كلياً وذلك للسماح للجهات المصرح لها باستخدام السجلات الطبية الإلكترونية بالاستفادة من الخدمات المقدمة، وفي الوقت ذاته منع المخترقين والمخربين من الدخول (الغثير والقحطاني، ٢٠٠٩).

ولتحقيق الغاية من جدار الحماية ينبغي وضعه في موقع استراتيجي يضمن ألا تخرج المعلومات أو تدخل إلى الشبكة الداخلية إلا عن طريقه وعلى هذا فإن الوضع الموجود في الشكل رقم (٦) هو الذي تُنصح به المدينة وغيرها المستشفيات، أما الوضع الموجود في الشكل رقم (٧) فإنه يعرض السجلات الطبية للخطر نظراً لاحتمال اختراق الشبكة الداخلية للمدينة.

الشكل رقم (٦)
وضع جدار الحماية

(المصدر: الغنبر والقحطاني، ٢٠٠٩)

الشكل رقم (٧)
وضع غير محبذ لاستخدام جدار الحماية

(المصدر: الغنبر والقحطاني، ٢٠٠٩)

كما توصي المدينة باستخدام جدران الحماية المصممة للمنشآت الكبيرة، لأنه برغم أن هذه الجدران تحتاج إلى مهارات فنية لتشغيلها وارتفاع كلفة شرائها وتشغيلها، إلا أنها غالباً ما تكون في جهاز قائم بذاته مصمم لغرض معالجة البيانات بسرعة فائقة، أي أنها ليست مجرد برمجية تعمل في جهاز عادي، كما أن خدماتها تكون متنوعة حيث يمكن استخدامها بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية المتمثلة في حماية الشبكة الداخلية من الاختراق، في الحماية ضد الفيروسات وحماية البريد الإلكتروني والتشفير. وهذا النوع توفره شركات كبرى متخصصة مثل Symantec و Nortel و CISCO (الغنبر والقحطاني، ٢٠٠٩).

٣/٣ أساليب الحماية المستخدمة لضمان سلامة معلومات السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية":

يبين الجدول رقم "٢" مدى توافر أساليب حماية معلومات السجلات الطبية الإلكترونية من التعديل أو الحذف غير المصرح بهما في "مدينة الملك فهد الطبية".

الجدول رقم (٢)

أساليب الحماية المستخدمة لضمان سلامة معلومات السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية" (*)

م	أساليب الحماية لضمان سلامة المعلومات	تتوافر	لا تتوافر
١	برمجيات لمراقبة أي تغيير غير مصرح به في المعلومات	✓	-
٢	التوقيع الرقمي	-	✓
٣	البصمة الإلكترونية	-	✓
٤	العلامات المائية	-	✓
	المجموع	١	٣

(*) إجابة السؤال رقم (١٤) بقائمة المراجعة.

كشف الجدول رقم "٢" عن اعتماد "مدينة الملك فهد الطبية" بشكل أساسي على استخدام برمجيات لمراقبة أي تغيير غير مصرح به في معلومات السجلات، وعدم توافر أساليب أخرى مثل التوقيع الرقمي، والبصمة الإلكترونية، والعلامات المائية. وستتناول الباحثة هذه الأساليب بشيء من التفصيل.

١/٣/٣ برمجيات لمراقبة أي تغيير غير مصرح به في المعلومات:

بينت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "١/١٤" بقائمة المراجعة) أن "مدينة الملك فهد الطبية" تستخدم برمجيات تسمح بمراقبة أي تغيير للمعلومات غير مصرح به، من خلال تسجيل وتتبع

كل ما يتم إدخاله من معلومات إلى السجلات، والشخص الذي قام بالإدخال، ووقت الإدخال ومكانه. وبفقد هذا في اكتشاف أي تلاعب تتعرض له السجلات.

٢/٣/٣ التوقيع الرقمي:

كشفت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "٢/١٤" بقائمة المراجعة) عن عدم استخدام تقنية التوقيع الرقمي في "مدينة الملك فهد الطبية". وتوصي الباحثة بإدخال تلك التقنية لضمان المزيد من الحماية للسجلات الطبية الإلكترونية؛ لأن التوقيع الرقمي يعطي درجة أمان أعلى من تلك التي يعطيها التوقيع اليدوي. حيث يتأكد مستلم الرسالة أنها مكتوبة بواسطة الشخص الذي أرسلها، وأن الرسالة لم تتعرض للتعديل بشكل متعمد أو غير متعمد أثناء إرسالها. بالإضافة إلى أن الموقع على الرسالة لا يمكنه إنكار مسؤوليته عما تحتويه من معلومات، ولا يمكن أن يدعي أن هناك تزويراً قد حدث. أي أن التوقيع الرقمي هو وسيلة للتحقق authentication من الرسالة الرقمية، حيث يجعل مستلم الرسالة الرقمية يتأكد من هوية مرسل الرسالة الرقمية وسلامتها كذلك.

ولأن عمليات التوقيع الرقمي تتمثل في عمليتين أساسيتين هما عملية التوقيع نفسه وهي العملية التي يقوم بها مرسل البيانات (الموقع signer) ويثبت من خلالها أنه هو الذي أرسل هذه البيانات. والعملية الثانية هي عملية التحقق من صحة التوقيع ويقوم بها مستلم البيانات؛ للتأكد من أن الشخص المقصود هو فعلاً من أرسل البيانات (National Institute of Standards and Technology (USA), 2009). لذا ينبغي على "مدينة الملك فهد الطبية" مراعاة توافر بعض الملامح عند اختيار التوقيعات الرقمية التي سيتم استخدامها أثناء تداول السجلات الطبية الإلكترونية، وتتمثل هذه الملامح في ضرورة أن تكون دالة التوقيع سهلة التطبيق، وكذلك دالة التحقق (أحمد وحسين، ٢٠٠٤).

٣/٣/٣ البصمة الإلكترونية:

أوضحت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "٣/١٤" بقائمة المراجعة) أن "مدينة الملك فهد الطبية" لا تستخدم تقنية البصمة الإلكترونية، وتوصي الباحثة بإدخال تلك التقنية لضمان سلامة السجلات الطبية الإلكترونية بالمدينة. والبصمة الإلكترونية هي بصمة رقمية يتم اشتقاقها وفقاً لخوارزمية معينة تدعى دوال أو اقتران الترميز has functions، إذ تطبق هذه الخوارزميات حسابات رياضية على الرسالة لتوليد بصمة (سلسلة صغيرة) تمثل ملفاً كاملاً أو رسالة (سلسلة كبيرة) وتسمى البيانات الناتجة بـ "البصمة الإلكترونية" للرسالة. وتتكون البصمة الإلكترونية من بيانات لها طول ثابت (يتراوح عادة بين ١٢٨ أو ١٦٠ Bits) تؤخذ من الرسالة المحولة ذات الطول المتغير، وتستطيع هذه البصمة تمييز الرسالة الأصلية والتعرف عليها بدقة، حتى أن أي تغيير في الرسالة ولو كان Bits واحد سيعطي بصمة مختلفة تماماً، ومن غير الممكن اشتقاق البصمة الإلكترونية ذاتها من رسالتين مختلفتين (عبد الرزاق، ٢٠٠٨).

٤/٣/٣ العلامات المائية:

بينت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "٣/١٤" بقائمة المراجعة) أن "مدينة الملك فهد الطبية" لا تستخدم تقنية العلامات المائية. وتوصي الباحثة بإدخال تلك التقنية لتحقيق المزيد من الحماية للسجلات الطبية الإلكترونية بالمدينة، لأنها من التقنيات التي أستخدمت حديثاً لحماية المعلومات الطبية من التعديل غير المصرح به وتحقيق السلامة للسجلات الطبية الإلكترونية، ويتم تعريفها على أنها رسالة غير مرئية متضمنة في الوثيقة الطبية الأصلية (Quantin, [et al.], 2009). وهذه الرسالة قد تكون في شكل تعليق أو حاشية أو علامة أو غير ذلك (Coatrieux, ... [et al.], 2005). وتعتمد العلامات المائية على استخدام خوارزمية ومفتاح سري [يكون مطلوباً

للوصول إلى محتوى العلامة المائية]، ورغم أن فكرة استخدام "المفتاح" هي نفسها في كل من تقنية العلامات المائية وتقنية التشفير، إلا أن هناك اختلاف بينهما يتمثل في أن الهدف من العلامات المائية هو إخفاء العلامة المائية، أما التشفير فيحاول إخفاء النص الأصلي (Cayre, Fontaine and Furon, 2005).

والجدير بالذكر أنه لا يمكن الاعتماد على العلامات المائية بمفردها لحماية السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"، بل ينبغي أن يتكامل استخدامها مع آليات الأمن الأخرى وخاصة آليات تأمين الوصول (Quantin, [et al.], 2009). ومن المشكلات التي تعاني منها هذه التقنية إمكانية نسخ المخترق للعلامة المائية ثم لصقها في محتويات السجلات الطبية غير الصحيحة فتبدو وكأنها سليمة، وإمكانية اكتشاف المفتاح السري (Cayre, Fontaine and Furon, 2005)، بالإضافة إلى أن العلامة المائية المضافة تغير في الصورة أو التقرير الطبي المضيف في كثير من الأحيان وقد تغطي التفاصيل الدقيقة بهما (Coatrieux,.... [et al.], 2005). ومن أهم الحلول المقترحة على "مدينة الملك فهد الطبية" للتغلب على هذه المشكلات استخدام خوارزمية قوية حتى لا يتم اكتشاف المفتاح السري (Cayre, Fontaine and Furon, 2005)، واستخدام علامات مائية مخفية عن أي مستخدم غير مرخص له؛ حتى لا يعلم بوجودها ويحاول اختراقها. ووضع العلامات المائية في أماكن من الصور والتقارير الطبية لا تؤثر في دقتها. واستخدام نوع من تقنية العلامات المائية يمكن إزالته من الصور والتقارير الطبية، مما يسمح باسترجاع الصورة الأصلية أو التقرير الأصلي، وهناك جهد كبير يبذل الآن لتطوير هذا النوع من العلامات المائية، لأنه يواجه مشكلة أيضاً تتمثل في أن الصورة أو التقرير لا يصبح محمياً بمجرد مسح العلامة المائية منه (Coatrieux,.... [et al.], 2005).

٤/٣ أساليب الحماية المستخدمة لضمان إتاحة معلومات السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية":

أوضحت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "١٥" بقائمة المراجعة) أن "مدينة الملك فهد الطبية" حرصت على استخدام أساليب متعددة لضمان التغلب على المشكلات التي قد تعيق إتاحة معلومات السجلات الطبية الإلكترونية عند الحاجة إليها، وتتمثل هذه الأساليب في: النسخ الاحتياطي، ومكافحة البرمجيات الخبيثة، وتلافي الأخطار المادية، والصيانة، ووضع خطط لمواجهة الطوارئ. وستتناول الباحثة هذه الأساليب بشيء من التفصيل.

Backup

١/٤/٣ النسخ الاحتياطي

يفيد النسخ الاحتياطي في القدرة على متابعة العمل في "مدينة الملك فهد الطبية" بسرعة متناهية بعد وقوع أي حادث يؤدي إلى محو النسخة الأصلية من السجلات الطبية. وتقوم "مدينة الملك فهد الطبية" بإجراء النسخ الاحتياطي يوميًا (إجابة السؤال رقم "١/١٥" بقائمة المراجعة)؛ وهو أمر جيد نظرًا لكثافة إدخال المعلومات إلى السجلات. ومن الاقتراحات التي تقدمها الباحثة لزيادة فعالية النسخ الاحتياطي:

- التحقق بشكل دوري ما إذا كان من الممكن استرجاع البيانات من النسخ الاحتياطية (سيمانتيك، ٢٠٠٤).
- إعداد أكثر من نسخة احتياطية.
- وضع نسخة احتياطية في مكان آخر غير المدينة أو في مبني آخر غير التي تخزن فيه النسخ الأخرى، حتى إذا حدثت مشكلة مثل الحريق للمبنى الذي توجد فيه تلك النسخ كانت هناك نسخة بعيدة عن مثل هذه الحوادث (Versaform, 2009).

أوضحت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "٢/١٥" بقائمة المراجعة) أن "مدينة الملك فهد الطبية" تستخدم برمجيات للحماية من البرمجيات الخبيثة، ويُقصد بها أية برمجيات تكون كل مهامها أو أحدها عمل خبيث من تجسس أو تخريب أو استنزاف للموارد (الوقت، والمعالج، والذاكرة، ووحدة التخزين، وسرعة النقل الشبكي،). ومن أنواعها الفيروسات Viruses، والديدان Worms، وأحصنة طروادة Trojan Horses، وبرمجيات التجسس Spayware، كما أوضحت أن المدينة تحرص على تحديث برمجيات الحماية باستمرار، لتكون قادرة على اكتشاف الأنواع الجديدة من البرمجيات الخبيثة.

ويمكن أن تصاب الحاسبات التي تحوي السجلات الطبية بهذه البرمجيات بعدة طرق منها: وسائط التخزين (مثل الأقراص المدمجة، وبطاقات الذاكرة Memory Cards، ووحدة تخزين USB، ...)، والبريد الإلكتروني، والمرفقات المرسلة مع البريد الإلكتروني، وتصفح المواقع المشبوهة، وتحميل برمجيات غير موثوقة المصدر من على الإنترنت، ومن أهم طرق العلاج المقترحة للمدينة في هذا الشأن:

- عدم توصيل الحاسبات الشخصية والمساعدات الرقمية الشخصية للعاملين في المدينة إلا من خلال جدار الحماية الذي تستخدمه.
- عدم فتح ملفات من أشخاص غريباء.
- عدم فتح الملفات المشكوك فيها حتى وإن كان من أرسلها من الأشخاص المعروفين للشخص؛ حيث من الممكن أن من أرسل الرسالة هو فيروس أصاب جهازه، وقام بإرسال برمجيات خبيثة باسمه.
- عدم استخدام الحاسبات في المدينة لتصفح المواقع المشبوهة.
- عدم تحميل برمجيات من على الإنترنت مشكوك في مصدرها.
- الاستخدام الأمثل لبرمجيات مكافحة، ومن ذلك:
 - التأكد دائماً من وجود برمجية مكافحة البرمجيات الخبيثة وعملها على الحاسب.
 - التأكد من عمل خاصية المراقبة المباشرة -إن وجدت- لكشف البرمجيات الخبيثة فور دخولها إلى الحاسب.

- التأكد من تحديث برمجيات مكافحة الفيروسات باستمرار حتى يكون لديها القدرة على اكتشاف الأنواع الحديثة من البرمجيات الخبيثة.
- جدولة برمجية مكافحة لتقوم دورياً وآلياً بفحص الملفات في الأوقات التي لا يعمل فيها الشخص.
- استخدام جميع الخصائص المتوفرة في برمجية مكافحة.
- رفع مستوى الأمان في متصفح الإنترنت (الغثبر والقحطاني، ٢٠٠٩) كما هو موضح في الشكل رقم (٨).

شكل رقم (٨)

رفع مستوى الأمان في متصفح الإنترنت

٣/٤/٣ تلافى الأخطار المادية

يُقصد بالأخطار المادية المشكلات البيئية المحيطة بنظام السجلات الطبية الإلكترونية، مثل انقطاع التيار الكهربائي والحرائق والفيضانات والزلازل ودرجات الحرارة والرطوبة غير المناسبة... إلخ. وقد كشفت الدراسة الميدانية (إجابة السؤال رقم "٣/١٥" بقائمة المراجعة) عن استخدام "مدينة الملك فهد الطبية" لوسائل من شأنها تلافى هذه الأخطار، حيث تستخدم مصادر للطاقة الاحتياطية، لحماية النظام والبيانات من التلف في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، لأنها توفر طاقة احتياطية لوقت كاف يسمح بإغلاق النظام بشكل آمن. ومولدات احتياطية

للتيار الكهربائي، يمكنها تشغيل أجهزة الحاسب باستمرار أثناء انقطاع التيار الكهربائي. واستخدام أجهزة الإنذار الخاصة بالحرائق، وأجهزة إطفاء الحرائق الآلية وخاصة الأنواع التي تستخدم موادًا لا تضر بالحاسبات مثل الغاز أو البودرة. وكذلك استخدام التدابير اللازمة لحماية الحاسبات والخوادم من السوائل والغبار، وتوافر الحرارة والرطوبة المناسبة.

٤/٤/٣ الصيانة:

تتبع "مدينة الملك فهد الطبية" خطة للصيانة الدورية لأجهزتها ومن بينها الأجهزة المستخدمة في تسجيل السجلات الطبية وحفظها وإتاحتها، وذلك لضمان التشغيل المستمر للأنظمة (إجابة السؤال رقم "٤/١٥" بقائمة المراجعة).

٥/٤/٣ خطط لمواجهة الطوارئ

وضعت "مدينة الملك فهد الطبية" خطة لمواجهة الطوارئ بكافة أشكالها، وذلك لضمان استمرارية عمل نظام السجلات الطبية الإلكترونية في حالة حدوث مشكلات فنية أو كوارث طبيعية. كما تقوم بمراجعة هذه الخطة باستمرار للتأكد من فاعليتها وكفاءتها (إجابة السؤال رقم "٥/١٥" بقائمة المراجعة).

٥/٣ مدى نجاح الأساليب التي تستخدمها "مدينة الملك فهد الطبية" في تحقيق الأمن لمعلومات سجلاتها الطبية الإلكترونية.

قد تتعرض المعلومات الموجودة في السجلات الطبية الإلكترونية لعدة مخاطر مقصودة أو غير مقصودة من أفراد داخل المستشفى أو خارجها. ومن أمثلة هذه المخاطر تسرب المعلومات نتيجة إرسال تقارير بالخطأ إلى أشخاص غير مصرح لهم بالإطلاع على مثل هذه التقارير، أو نسيان إغلاق الشاشات فتبقى مفتوحة وهي عارضة لمعلومات غير مسموح بعرضها، أو استخدام أوراق الحاسب الآلي التالفة والتي تحتوي على بعض المعلومات المهمة، أو وضع كلمة المرور في مكان يسهل معرفتها فيه، أو نتيجة لمشاكل في الأجهزة أو البرمجيات (أحمد وحسين، ٢٠٠٤)، أو من خلال بيع الحاسبات الآلية المسجل عليها السجلات الطبية، أو التبرع بها للمدارس أو المؤسسات الخيرية والتي قد تتبعها (El Emam, Neri and Jonker, 2007).

وكذلك التعديل غير المصرح به للمعلومات نتيجة الوقوع تحت ضغط أو ابتزاز، أو للحصول على أموال، أو الخطأ عند إدخال البيانات وتعديلها. أو مسح المعلومات الطبية الموجودة في السجلات عن طريق المسح الخطأ، أو الكتابة على سجلات تحتوي على معلومات أو نقل الملف إلى مساحة تالفة في القرص الصلب، أو نتيجة لمشاكل في الأجهزة والبرمجيات (أحمد وحسين، ٢٠٠٤)، أو نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، أو حدوث مشكلات فنية لنظام السجلات الطبية الإلكترونية. وعدم القدرة على الوصول إلى المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد نتيجة سقوط النظام الذي تعمل من خلاله السجلات الطبية.

ولا يتوقف الأمر عند المخاطر الداخلية السابق عرضها، بل إن المخاطر الخارجية لا تقل أهمية عنها؛ لأن إتاحة السجلات الطبية الإلكترونية عبر شبكات المعلومات كالإنترنت وغيرها، ووجود عدد كبير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الوصول إلى المعلومات الموجودة في تلك السجلات، يزيد من احتمال اختراق نظامها الأمني (Mavridis,[et al.], 2001).

ورغم تنوع المخاطر إلا أن الدراسة الميدانية قد بينت (إجابة السؤال رقم "١٦" بقائمة المراجعة) عدم حدوث مشكلات أمنية للسجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية" حتى الآن، وترى الباحثة أن ذلك يعود إلى كفاءة أساليب الحماية المستخدمة في المدينة.

وإن كانت الباحثة توصي بضرورة استكمال أساليب الحماية غير المستخدمة في المدينة، وخاصة ما يتعلق بوجود قوانين لحماية المعلومات الطبية الإلكترونية وتطبيقها في المدينة، واستخدام الخصائص الحيوية كتقنية للوثوق من هوية مستخدمي السجلات الطبية، وأساليب

حماية السجلات من التعديل أو الحذف غير المصرح بهما، لضمان عدم حدوث مشكلات أمنية في المستقبل للسجلات الطبية الإلكترونية بالمدينة.

٤. النتائج:

من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

- تستخدم "مدينة الملك فهد الطبية" السجلات الطبية الإلكترونية منذ إنشائها في عام ٢٠٠٤.
- الأسباب المتعلقة بتحسين الخدمات الطبية الداخلية هي التي دفعت "مدينة الملك فهد الطبية" لإدخال السجلات الطبية الإلكترونية، بشكل أكبر من الأسباب المتعلقة بإنشاء السجل الصحي الوطني أو العالمي، وإتاحة المعلومات الطبية خارج نطاق المدينة.
- يُسجل كم كبير من المعلومات الشخصية الحساسة في السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"، ولا يوجد فصل للمعلومات الحساسة للمريض عن غيرها من المعلومات في سجله الطبي الإلكتروني.
- تتاح السجلات الطبية الإلكترونية داخل "مدينة الملك فهد الطبية" عبر شبكة داخلية لفئات محددة، هي: الهيئة الطبية والتمريضية والفنية، وأفراد الإدارة العليا. وكل فئة من هذه الفئات محدّد لها نوع المعلومات المصرح لها بالوصول إليه.
- لا يُتاح الوصول إلى السجلات الطبية الإلكترونية لجهات أخرى خارج "مدينة الملك فهد الطبية". ويحد هذا من خطر تعرّضها للاعتداء الخارجي، إلا أنه يحرم المريض من الحصول على رعاية صحية متكاملة عند التعامل مع أكثر من مؤسسة صحية.
- حرصت "مدينة الملك فهد الطبية" على استخدام أساليب متنوعة لضمان أمن معلومات السجلات الطبية الإلكترونية بها، تتمثل في:
 - أساليب الحماية العامة للمعلومات، وتشمل: وضع سياسات أمنية داخلية مكتوبة، وإنشاء إدارة خاصة بأمن المعلومات، وتدريب العاملين ومراقبتهم.
 - أساليب الحماية لضمان سرية المعلومات، وتشمل: تأمين الوصول، والتشفير، واستخدام خادم Server لتخزين المعلومات، وجدران الحماية (الجدران النارية).

- أساليب الحماية لضمان سلامة المعلومات، وتشمل: برمجيات لمراقبة أي تغيير غير مصرح به في المعلومات.
- أساليب حماية لضمان إتاحة المعلومات، وتشمل: النسخ الاحتياطي، ومكافحة البرمجيات الخبيثة، وتلافي الأخطار المادية، والصيانة، ووضع خطط لمواجهة الطوارئ.
- أساليب الحماية العامة، وأساليب حماية السريّة والإتاحة المستخدمة في "مدينة الملك فهد الطبية" أشد من أساليب حماية سلامة المعلومات.
- عدم حدوث مشكلات أمنية للسجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"؛ نظراً لكفاءة أساليب الحماية المستخدمة.

٥. التوصيات:

- من أهم التوصيات التي تقدمها الباحثة لزيادة فعالية أمن معلومات السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية":
- التخلص من المخاطر الأمنية التي قد يسببها استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بالفئات المصرح لها بالوصول إلى السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية".
 - وضع قانون يحمي المعلومات الطبية بكافة أشكالها وأنواعها في المملكة العربية السعودية، على أن يغطي سلسلة من الإجراءات الأمنية الإدارية والتقنية والمادية اللازمة لضمان سرية المعلومات الطبية وسلامتها وإتاحتها.
 - توعية العاملين في "مدينة الملك فهد الطبية" بصفة عامة بقضايا أمن المعلومات الطبية، ومن الوسائل المقترحة استخدامها في هذا المجال: إصدار نشرات إخبارية شهرية، واستخدام وسائل توعية متنوعة تلفت الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على أمن المعلومات الطبية، على أن يتم تغيير هذه الأشياء دورياً حتى لا تفقد فاعليتها.

- زيادة فعالية كلمات المرور لأنها التقنية الأساسية المستخدمة لتأمين الوصول إلى السجلات الطبية في "مدينة الملك فهد الطبية"، ومن الأساليب المقترحة لذلك: استخدام كلمة المرور صعبة الاكتشاف، وعدم كتابتها على الإطلاق، وتغييرها بانتظام، وعدم الإفصاح عنها، وعدم استخدام كلمة مرور واحدة لكل النظم أو الخدمات أو البرمجيات، واستخدام برمجيات لإنتاج كلمات مرور عشوائية، ومكافحة الهندسة الاجتماعية.
- استخدام الخصائص الحيوية كتقنية للتوثق من الشخصية؛ لأنها توفر درجة ثقة لا توفرها كلمات المرور أو البطاقات، حيث لا يمكن نسيانها أو سرقتها أو فقدها، كما لا يمكن إعادة إنتاجها أو تحويلها لشخص آخر، وهي موجودة دائماً مع الشخص في أي وقت وفي أي مكان، بالإضافة إلى صعوبة تزويرها، وعدم إمكانية تخمينها.
- استخدام تقنية طمس البيانات، في حالة تخزين السجلات الطبية على الحاسبات الموجودة في "مدينة الملك فهد الطبية".
- تطبيق المزيد من أساليب الحماية لضمان سلامة المعلومات الموجودة في السجلات الطبية الإلكترونية من التعديل أو الحذف غير المصرح بهما في "مدينة الملك فهد الطبية"، ومن هذه الأساليب:
 - التوقيع الرقمي.
 - البصمة الإلكترونية.
 - العلامات المائية.

المراجع:

- (١) أحمد، عوض حاج علي وحسين، عبد الأمير خلف. (٢٠٠٤). *أمنية المعلومات وتقنيات التشفير*. - عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع. - ٣٢٣ ص.
- (٢) جلال، يسري صادق. (١٩٩٧). دور الملفات الطبية في نظم المعلومات للمستشفيات وفي البحث العلمي. - *المجلة العربية للمعلومات*، مج ١٨ (٢). - ص ص ٦٣ - ٨٣.
- (٣) سالم، شوقي (مترجم). (١٩٩٢). *تقنية المعلومات الصحية*. - الكويت: المركز العربي للوثائق والمطبوعات. - ٢٠٠ ص.
- (٤) سيمانتيك. (٢٠٠٤). *منع دخول الدخلاء غير المرغوب بهم: الحماية الأمنية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الصغيرة*. - ٦٣ ص.

(٥) عبد الرزاق، جنان صادق. (٢٠٠٨). استخدام التكنولوجيا في الحفاظ على أمن المعلومات. - العربية ٣٠٠٠، س ٨ (٣٣). - ٦٧-٨٣

(٦) الغنبر، خالد بن سليمان والقحطاني، محمد عبد الله. (٢٠٠٩). أمن المعلومات بلغة ميسرة. - متاح في: <http://coeia.edu.sa/images/stories/books/Information-Security.pdf>. - تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١١/٤

(٧) القاسم، محمد بن عبد الله. (١٤٢٥هـ). سياسات أمن المعلومات. - متاح في: <http://search.suhuf.net.sa/magazine/04012005/ax22.htm>. - تم الوصول إليه في: ٢٠١٠/١/٢

(٨) محمود، أمينة محمود حسين. (١٩٩٤). دور نظم معلومات السجلات الطبية في تخطيط ومراقبة العمليات في المستشفيات: دراسة ميدانية. - جامعة القاهرة: كلية التجارة. قسم إدارة الأعمال. (أطروحة دكتوراه). - نقلاً عن: القلقش، أسامة (١٩٩٨). مجلة المكتبات والمعلومات العربية، س ١٨ (٢). - ص ص ١٦٨ - ١٧٥.

(٩) مدينة الملك فهد الطبية. (٢٠٠٨). خدمات المرضى. - متاح في: http://www.kfmc.med.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=337:2008-07-27-05-51-22&catid=34:demo-category&Itemid=53. - تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١٢/١٠

(١٠) مدينة الملك فهد الطبية. (٢٠٠٩). شهادة "الأيزو ٢٧٠٠١" لإدارة أمن المعلومات في حوزة مدينة الملك فهد الطبية. - متاح في: http://www.kfmc.med.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=635:-q--27001q-----&catid=426:2009-10-19-07-44-30. - تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١١/١٠

(١١) مدينة الملك فهد الطبية. مرحبًا بكم في مدينة الملك فهد الطبية. - متاح في: http://www.kfmc.med.sa/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=1. - تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١١/١٩

(١٢) مرغلاني، محمد أمين و المحمادي، فاطمة مسلم. (٢٠٠٩). نظام معلومات السجلات الطبية في مستوصف الصاعدي للخدمات الطبية في مكة المكرمة. - دراسات المعلومات، ع ٦. - ص ص ٧ - ٤٠.

(١٣) مهران، ميساء محروس أحمد. (٢٠٠٣). إدارة السجلات الطبية بالمستشفيات بالإسكندرية: دراسة تحليلية. - مجلة المكتبات والمعلومات العربية، س ٢٣ (٤). - ص ص ١١٩-١٦٨.

(14) Barrows R.C., Clayton, P. D. (1996). Privacy, confidentiality, and electronic medical records.- *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 3(2).- pp.139-148.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8653450> .-Accessed at: 10/9/2009.

- (15) Berman, J. J. (2002). Confidentiality issues for medical data miners.- *Artificial Intelligence in Medicine*, vol. 26(1-2).- pp. 25-36.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12234715?ordinalpos=1&itool=PPMCLayout.PPMCAAppController.PPMCArticlePage.PPMCPubmedRA&linkpos=3>.- Accessed at: 23/9/2009.
- (16) Buckovich, SA.; Rippen, HE. and Rozen, MJ. (1999). Driving toward guiding principles: A goal for privacy, confidentiality, and security of health information.- *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 6 (2).- pp.122-133.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10094065>.- Accessed at: 10/9/2009.
- (17) Byars, W. B. (1996). Legal challenges created by computerized medical records.- *Topics in Health Information Management*. vol. 16(4).- pp. 61-65.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10157663> .- Accessed at: 19/11/2009.
- (18) Cayre, Francois; Fontaine, Caroline and Furon, Teddy. (2005). *Watermarking Security: Theory and Practice*.- Available at: <http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/08/80/06/PDF/CayreFontaineFuronCover.pdf>.- Accessed at: 10/12/2009.
- (19) Chang, Hsin Hsin and Chang, Ching Sheng. (2008). *An assessment of technology-based service encounters & network security on the e-health care systems of medical centers in Taiwan*.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2364621/?tool=pmcentrez>.- Accessed at: 10/9/2009.
- (20) Chhanabhai, Prajesh. (2007). *Consumers are ready to accept the transition to online and electronic records if they can be assured of the security measures*.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1924980/?tool=pmcentrez>.- Accessed at: 10/9/2009.
- (21) Chilton, L. ...[et al.,]. (1999). Privacy protection and health information: patient rights and pediatrician responsibilities.- *Pediatrics*, vol. 104(4 Pt 1).- pp. 973-977.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10506245>.- Accessed at: 17/9/2009.
- (22) Chousiadis, C. and G. Pangalos.(2003). Implementing authentication (LAP) and monitoring in healthcare information systems.- *Health Informatics Journal*. vol. 9(2).- pp. 79–87.
- (23) Chousiadis, C.; Mavridis, I. K. and Pangalos, G. I. (2002).- An authentication architecture for healthcare information systems.- *Health Informatics Journal*, vol. 8.- pp. 199-204.
- (24) Cliff, A. (2001). *Password crackers - ensuring the security of your password*.- Available at: <http://www.symantec.com/connect/articles/password-crackers-ensuring-security-your-password>.- Accessed at: 13/9/2009.
- (25) Coatrieux, G.... [et al.,]. (2005). *A Review of image watermarking applications in healthcare*.- Available at:

- http://www.busim.ee.boun.edu.tr/~sankur/SankurFolder/EMBC06_Medical_Watermarking.pdf. - Accessed at: 20/12/2009.
- (26)Collmann, Jeff and Cooper, Ted . (2007). Breaching the security of the Kaiser Permanente Internet Patient Portal: The organizational foundations of information security.- *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 14(2).- PP. 239–243.- Available at:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2213471/?tool=pmcentrez>.- Accessed at: 13/9/2009.
- (27)Cryptography. Available at:
http://www.io.com/~hcexres/power_tools/hyperweb/website1.PDF. Accessed at: 11/9/2009.
- (28)El Emam, Khaled; Neri, Emilio and Jonker, Elizabeth. (2007). An evaluation of personal health information remnants in second-hand personal computer disk drives.- *Journal of Medical Internet Research*, vol. 9(3):e24.- Available at:
<http://www.jmir.org/2007/3/e24> .-Accessed at: 23/9/2009.
- (29)Elcomsoft Co. Ltd. (2010). *Password Recovery*.- Available at:
<http://www.elcomsoft.com/>.- Accessed at: 10/1/2010.
- (30)Fitch, C. J. , Briggs, J. S. and Beresford, R. A. . (2000). System issues for successful telemedicine implementation.- *Health Informatics Journal*, vol. 6.- pp. 166-173.
- (31)Forster, Mathieu... [et al.,]. (2008). Electronic medical record systems, data quality and loss to follow-up: survey of antiretroviral therapy programmes in resource-limited settings.- *Bulletin of the World Health Organization*, vol. 86 (12).- Available at:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2649575/?tool=pmcentrez>.- Accessed at: 19/10/2009.
- (32)Fraser, Hamish S. F.... [et al.,]. (2004). An information system and medical record to support HIV treatment in rural Haiti.- *British Medical Journal*, vol. 329(7475).- pp. 1142–1146.- Available at:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC527691/?tool=pmcentrez>.- Accessed at: 15/9/2009.
- (33)Giesing, Ilse (Compiler).(2003). *Biometrics*.- University of Pretoria.- pp. 49-76.
- (34)Granger, Sarah.(2001). *Social engineering fundamentals, part I: Hacker tactics*.- Available at: <http://www.symantec.com/connect/articles/social-engineering-fundamentals-part-i-hacker-tactics>.- Accessed at: 9/1/2010.
- (35)Granger, Sarah.(2002). *Social Engineering Fundamentals, part II: Combat Strategies*.- Available at: <http://www.symantec.com/connect/articles/social-engineering-fundamentals-part-ii-combat-strategies>.- Accessed at: 9/1/2010.
- (36)Graveley, EA and Brick, J. (1997). Security and legal issues associated with the computerized patient record.- *Seminars in perioperative Nursing*, vol. 6(2).- pp.

- 87-93.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9220905>.- Accessed at: 19/11/2009.
- (37)Guenther, Melissa. (2001). *Social Engineering*.- Available at: <http://www.iwar.org.uk/comsec/resources/security-awareness/social-engineering-generic.pdf>.- Accessed at: 10/1/2010.
- (38)Hoffman, Sharona and Podgurski, Andy. (2007a). In sickness, health, and cyberspace: Protecting the security of electronic private health information.- *Boston College Law Review*, vol.48(2).- Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=931069.- Accessed at: 17/11/2009.
- (39)Hoffman, Sharona and Podgurski, Andy. (2007b). Securing the HIPAA security rule.- *Journal of Internet Law*.- Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=953670.- Accessed at: 17/11/2009.
- (40)Hunter, Inga. [2003]. *Patient attitudes to electronic medical records*.- Available at: <http://www.privacy.org.nz/assets/Files/6257966.pdf>.- Accessed at: 10/9/2009.
- (41)Ilioudis, Christos and Pangalos, George. (2001). A Framework for an institutional high level security policy for the processing of medical data and their transmission through the internet.- *Journal of Medical Internet Research*, vol. 3(2):e14.- Available at: <http://www.jmir.org/2001/2/e14/>.- Accessed at: 23/9/2009.
- (42)Indiana University. *Securely Removing Data*.- Available at: http://informationsecurity.iu.edu/articles/Securely_Removing_Data.- Accessed at: 23/11/2009.
- (43)Iowa State University. (2003). *Health Information Policy*.- Available at: <http://www.public.iastate.edu/~stdtcouns/Health%20Information%20Policy.doc>.- Accessed at: 25/10/2009.
- (44)Joos, David...[et al.,]. (2006). An electronic medical record in primary care: Impact on satisfaction, work efficiency and clinic processes.- *AMIA Annual Symposium Proceedings*.- pp. 394–398.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1839545/?tool=pmcentrez>.- Accessed at: 10/9/2009.
- (45)Kailar, Rajashekar. (2007). A security architecture for health information networks.- *American Medical Informatics Association*.- pp. 379–383.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2655907/?tool=pmcentrez>.- Accessed at: 10/9/2009.
- (46)Landers, D.; Buckley, M. and Roantree, M. (2000). An extranet architecture for inter-operability among healthcare systems.- *Health Informatics Journal*, vol. 6.- pp. 228-235.

- (47)Mandl, Kenneth D. (2001). *Public standards and patients' control: how to keep electronic medical records accessible but private.*- Available at: <http://www.bmj.com/cgi/content/full/322/7281/283>.- Accessed at: 23/11/2009.
- (48)Mavridis, I.[et al.,]. (2001). Certificates for medical intranet applications.- *Journal of Medical Internet Research*, vol. 3(1):e9.- Available at: <http://www.jmir.org/2001/1/e9/>.- Accessed at: 20/9/2009.
- (49)McRobbie, Michael.(2003). It Security.- In: *Encyclopedia of Distributed Learning.*- Available at: http://sage-reference.com/distributedlearning/Article_n92.html.- Accessed at: 13/8/2009.
- (50)Meckley, John. (2001). *Smart card.*- http://searchsecurity.techtarget.com/sDefinition/0,,sid14_gci213004,00.html.- Accessed at: 27/12/2009.
- (51)Mendoza, Elaine. (2003). Security considerations when choosing an EMR system.- *Health Management Technology.*- Available at: http://findarticles.com/p/articles/mi_m0DUD/is_10_24/ai_109025623/.- Accessed at: 13/10/2009.
- (52)Mills, Mary Etta. (2001). Computer-based health care data and the Health Insurance Portability and Accountability Act: Implications for informatics.- *Policy, Politics, & Nursing Practice*, vol. 2 (1).- pp. 33-38.
- (53)Mitchell, CS. (2002). Confidentiality in occupational medicine.- *Occupational Medicine*, vol. 17(4).- pp. 617-623.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12225931> .- Accessed at: 20/9/2009.
- (54)Mole, Damian J; Fox, Colin and Napolitano, Giulio. (2006). Electronic patient data confidentiality practices among surgical trainees: Questionnaire study.- *Annals of The Royal College of Surgeons of England*, vol. 88(6).- PP. 550–553. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1963756/?tool=pmcentrez>.- Accessed at: 15/9/2009.
- (55)Muthukrishnan, arvind. Biometrics - *Finger print, Iris, Retina and Pupil Recognition.*- Available at: <http://knol.google.com/k/arvind-muthukrishnan/biometrics-finger-print-iris-retina-and/3ktp6efifnl1p/7#>.- Accessed at: 14/8/2009.
- (56)National Institute of Standards and Technology (USA). (2009). Digital Signature Standard (DSS).- 130 p. .- Available at: http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips186-3/fips_186-3.pdf.- Accessed at: 14/12/2009.
- (57)Nitrosecurity. (2009). Security & privacy of electronic medical records (EMR).- Available at: <http://nitrosecurity.com/information/whitepapers/protecting-emr/>.-Accessed at: 22/10/2009.
- (58)Noumeir R.; Lemay A. and Lina JM. (2007). Pseudonymization of radiology data for research purposes.- *Journal of digital imaging*, vol. 20(3).- pp.284-295.-

- Available at:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17191099?ordinalpos=1&itool=PPMCLayout.PPMCAAppController.PPMCArticlePage.PPMCPubmedRA&linkpos=1>.-Accessed at: 10/9/2009.
- (59)Pangalos, G J; Khair, M; Bozios, L. (1994). Enhancing medical database security.- *Journal of Medical Systems*, vol. 18 (4).- pp.159-171.
- (60)Pangalos, G. J. (1993). Medical database security evaluation.- *Medical Informatics*, vol. 18 (4).- pp.283-292.
- (61)Paterson, Kenneth G. ; Piper, Fred and Robshaw, Matt. (2002) *Smart Cards and the Associated Infrastructure Problem*.- Available at: www.isg.rhul.ac.uk/~kp/cards.doc.- Accessed at: 27/10/2009.
- (62)Privacy Rights Clearinghouse. (2009). *Fact Sheet 8: Medical Records Privacy*.- Available at: <http://www.privacyrights.org/fs/fs8-med.htm>.- Accessed at: 17/9/2009.
- (63)Quantin, Catherine.... [et al.,]. (2009). New advanced technologies to provide decentralised and secure access to medical records: Case studies in Oncology.- *Cancer Informatics*, vol. 7.- pp. 217–229.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2730175/?tool=pmcentrez>.- Accessed at: 14/9/2009.
- (64)Raab, Charles D. and Mason, David. (2003). Privacy, surveillance, trust and regulation.- *Information, Communication & Society*, vol. 6 (1).- pp. 83–84.
- (65)Rind, David M....[et al.,]. (1997). Maintaining the confidentiality of medical records shared over the internet and the World Wide Web.- *Annals of Internal Medicine*, vol. 127 (2).- pp. 138-141.- Available at: <http://www.annals.org/content/127/2/138.full>.- Accessed at: 10/10/2009.
- (66)Robertson, Kenneth R. .(2003). Electronic Patient Record.- In: *Encyclopedia of Health Care Management*.- Available at: http://sage-reference.com/healthcaremanagement/Article_n238.htm.- Accessed at: 15/8/2009.
- (67)Roscam, Abbing HD. (2000). [Electronic medical record, confidentiality and safeguarding of privacy].- *Ned Tijdschr Geneesk*, vol. 144(7).- pp. 334-337.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10707747>.-Accessed at: 15/9/2009.
- (68)Rotich, Joseph K. ... [et al.,]. (2003). Installing and implementing a computer-based patient record system in Sub-Saharan Africa: The Mosoriot Medical Record System.- *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 10(4).- pp. 295–303.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC181978/?tool=pmcentrez>.- Accessed at: 22/9/2009.

- (69)Samy, Ganthan Narayana and Ahmad, Rabiah and Ismail, Zuraini. (2009). *Security threats in healthcare information systems: A preliminary study*- Available at: <http://eprints.utm.my/9096/>.- Accessed at: 15/12/2009.
- (70)Simon, SR [et al.,]. (2009).- Patients' attitudes toward electronic health information exchange: Qualitative study.- *Journal of Medical Internet Research*, vol.11(3):e30.- Available at: <http://www.jmir.org/2009/3/e30/>.- Accessed at: 15/12/2009.
- (71)Turkington, Richard C.. (1997). Medical record confidentiality law, scientific research, and data collection in the information age.- *The Journal of Law, Medicine & Ethics*, vol. 25 (2-3).- pp. 113 – 129.
- (72)U.S. Department of Health and Human Services & Office for Civil Rights. *Summary of the HIPAA security rule*.- Available at: <http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/srsummary.html>.- Accessed at: 15/12/2009.
- (73)U.S. Department of Health and Human Services & Office for Civil Rights. (2003). *Summary of the HIPAA privacy rule*.- 23 p. Available at: <http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/summary/privacysummary.pdf>.- Accessed at: 15/12/2009.
- (74)U.S. General Services Administration. (2004). *Smart card handbook*.- Available at: <http://www.idmanagement.gov/smart/information/smartcardhandbook.doc>.- Accessed at: 9/11/2009.
- (75)Veronesi, JF. (1999). Ethical issues in computerized medical records.- *Critical Care Nursing Quarterly*, vol. 22(3).- pp. 75-80.- Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10646455>.-Accessed at: 11/9/2009.
- (76)Versaform. (2009). *Important backup information*.- Available at: <http://www.versaform.com/index.php/support/backup-information?page=support/backup-information>.- Accessed at: 9/11/2009.
- (77)Virtual Training Company. *Basic security principles & terms I / accountability & auditing*.- Available at: <http://www.vtc.com/products/FundamentalsOfComputerSecurity/BasicSecurityPrinciplesTermsI/72587> Accessed at: 9/11/2009.
- (78)Walt, Charl van der. (2001 a). *Introduction to security policies, part one: An overview of policies*.- Available at: <http://www.symantec.com/connect/articles/introduction-security-policies-part-one-overview-policies>.- Accessed at: 22/11/2009.
- (79)Walt, Charl van der. (2001 b). *Introduction to security policies, part four: A sample policy*.- Available at: <http://www.symantec.com/connect/articles/introduction-security-policies-part-three-structuring-security-policies> .- Accessed at: 9/11/2009.

- (80)Wiljer D, ...[et al.,]. (2008). Patient accessible electronic health records: Exploring recommendations for successful implementation strategies.- *Journal of Medical Internet Research*, vol.10(4): e34.- Available at: <http://www.jmir.org/2008/4/e34/>.- Accessed at: 23/9/2009.
- (81)Yang, CM. ...[et al.,]. (2006). Taiwan's perspective on electronic medical records' security and privacy protection: Lessons learned from HIPAA.- *Computer Methods & Programs in Biomedicine*, vol. 82 (3).- pp. 277-282.

قائمة المراجعة

المكرم مدير السجلات الطبية بمدينة الملك فهد الطبية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أفيد سعادتك علمًا أنني بصدد إعداد دراسة علمية بعنوان "أمن معلومات السجلات الطبية الإلكترونية: مدينة الملك فهد الطبية نموذجًا". وتهدف الدراسة إلى تعرف تجربة المدينة في مجال إعداد السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى، وكيفية التعامل معها، وإجراءات الحفاظ على أمن البيانات المسجلة فيها.

ومرفق لسعادتك "قائمة مراجعة" تحتوي على الأسئلة اللازمة لإعداد تلك الدراسة. فأرجو الإجابة عنها، وأحيطكم علمًا أن المعلومات التي سأحصل عليها من خلال الإجابة عن تلك القائمة لن تُستخدم إلا لأغراض البحث العلمي.

مع خالص التحية والتقدير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د/فايزة دسوقي أحمد

مدرس المكتبات والمعلومات

قسم المكتبات والوثائق - جامعة بني سويف

(١) ما تاريخ إنشاء "مدينة الملك فهد الطبية"؟

(٢) متى بدأ استخدام السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"؟

(٣) ما الأسباب التي دعت "مدينة الملك فهد الطبية" إلى استخدام الشكل الإلكتروني في

سجلات المرضى الطبية؟

م	الأسباب	نعم	لا
١/٣	تقليص مساحة التخزين		
٢/٣	زيادة أمن السجلات		
٣/٣	سهولة الوصول إلى سجل معين		
٤/٣	سهولة إدخال البيانات إلى السجلات		
٥/٣	التخلص من استخدام الورق		
٦/٣	التكلفة المنخفضة		
٧/٣	تحسين جودة الرعاية والخدمات الطبية		
٨/٣	تقليل الأخطاء الطبية		
٩/٣	زيادة رضا المريض عن الرعاية الصحية التي يتلقاها		
١٠/٣	إنشاء السجل الصحي للمريض (سجل خاص بالمريض تُسجل فيه بياناته الصحية على مدار عمره من كافة المنظمات الصحية التي تعامل معها)		
١١/٣	أسباب أخرى (فضلاً حددها)		

(٤) ما الفئات التي تقوم بإدخال البيانات إلى السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة

الملك فهد الطبية"؟

(٥) ما المعلومات التي تحتوي عليها السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى في "مدينة الملك فهد الطبية"؟

م	المعلومات	متوافر	غير متوافر
١/٥	الاسم		
٢/٥	النوع (ذكر/أنثى)		
٣/٥	السن		
٤/٥	الديانة		
٥/٥	الجنسية		
٦/٥	معلومات للاتصال والتواصل		
٧/٥	التاريخ الطبي		
٨/٥	الأمراض التي يعاني منها		
٩/٥	تقارير المعامل		
١٠/٥	نتائج الفحص (مثل تقارير صور الأشعة والموجات الصوتية)		
١١/٥	الملاحظات الإكلينيكية [السريية] التي يتم كتابتها بواسطة الأطباء		
١٢/٥	العلاج الذي يأخذه		
١٣/٥	أخرى (فضلا حدد)		

(٦) هل هناك فصل للمعلومات الحساسة للمريض (يُقصد بها المعلومات المحددة لشخصيته، أو التي توضح إصابته بأمراض ذات طبيعة خاصة مثل الإيدز) عن غيرها من المعلومات في سجله الطبي الإلكتروني؟

- نعم. () - لا. ()

(٧) ما الفئات المسموح لها بالإطلاع على السجلات الطبية الإلكترونية داخل "مدينة الملك فهد الطبية"؟

(٨) هل يُحدّد لكل فئة من هذه الفئات نوع المعلومات المصرح لها بالوصول إليه؟

(٩) ما أساليب الوصول للسجلات الطبية الإلكترونية داخل "مدينة الملك فهد الطبية"؟

م	الأساليب	متاح	غير متاح
١/٩	حاسبات آلية ثابتة		
٢/٩	حاسبات آلية محمولة		
٣/٩	المساعدات الرقمية الشخصية مثل Personal Digital Assistants (PDAs)		
٤/٩	الهواتف النقالة		
٥/٩	أخرى (فضلا حدد)		

(١٠) ما الفئات المسموح لها بالإطلاع على السجلات الطبية الإلكترونية خارج "مدينة الملك فهد الطبية"؟

(١١) ما أساليب الوصول للسجلات الطبية الإلكترونية خارج "مدينة الملك فهد الطبية"؟

م	الأساليب	متاح	غير متاح
١/١١	عن طريق الإنترنت لجهات طبية أخرى (فضلا حددها)		
٢/١١	عن طريق الإنترنت لجهات غير طبية أخرى (فضلا حددها)		
٣/١١	عن طريق الإنترنت للمرضى		
٤/١١	أخرى (فضلا حدد)		

(١٢) ما الأساليب المستخدمة لضمان الحماية العامة لمعلومات السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"؟

م	أساليب الحماية العامة للمعلومات	تتوافر	لا تتوافر
١/١٢	تطبيق قوانين حماية المعلومات الطبية الإلكترونية		
٢/١٢	وضع سياسات أمنية داخلية مكتوبة (من المسئول عن وضعها؟ وما الموضوعات التي تغطيها؟ وهل يتم مراجعتها بشكل دوري)		
٣/١٢	إنشاء إدارة خاصة بأمن المعلومات (ما مهامها)		
٤/١٢	تدريب العاملين (أين يتم؟ وهل يتم تكراره بشكل دوري؟)		
٥/١٢	مراقبة العاملين (ما الوسائل المستخدمة في المراقبة؟)		
٦/١٢	أخرى (فضلا حدد)		

(١٣) ما أساليب الحماية المستخدمة لضمان سرية معلومات السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"؟

م	أساليب الحماية لضمان سرية المعلومات	تتوافر	لا تتوافر
١/١٣	تأمين الوصول		
١/١/١٣	ما الإجراءات المستخدمة لتأمين الوصول (تحديد الهوية، والتوثيق من الهوية، والإقرار، والمسؤولية)؟		
٢/١/١٣	ما آلية تنفيذ الإجراءات المستخدمة لتأمين الوصول؟		
٣/١/١٣	ما الأساليب المستخدمة للتوثيق من الهوية؟ (كلمات المرور - البطاقات الذكية - الخصائص الحيوية)		
٤/١/١٣	ما الشروط والاحتياطات الموضوعية لضمان فعالية أساليب التوثيق المستخدمة؟		
٢/١٣	التشفير		
٣/١٣	استخدام خادم Server لتخزين المعلومات		
٤/١٣	جدران الحماية (الجدران النارية)		
٥/١٣	أخرى (فضلا حدد)		

(١٤) ما أساليب الحماية المستخدمة لضمان سلامة معلومات السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"؟

م	أساليب الحماية لضمان سلامة المعلومات	تتوافر	لا تتوافر
١/١٤	برمجيات لمراقبة أي تغيير غير مصرح به في المعلومات		
٢/١٤	التوقيع الرقمي		
٣/١٤	البصمة الإلكترونية		
٤/١٤	العلامات المائية		
٥/١٤	أخرى (فضلا حدد)		

(١٥) ما أساليب الحماية المستخدمة لضمان إتاحة معلومات السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"؟

م	أساليب الحماية لضمان إتاحة المعلومات	تتوافر	لا تتوافر
١/١٥	النسخ الاحتياطي • هل يتم بشكل دوري؟		
٢/١٥	مكافحة البرمجيات الخبيثة • هل تُستخدم برمجيات لمكافحة البرمجيات الخبيثة؟ • هل تُحدَّث باستمرار؟		
٣/١٥	تلافي الأخطار المادية • ما الأخطار المادية التي تستخدم المدينة وسائل حماية لتلافيها؟ ○ انقطاع التيار الكهربائي. ○ الحرائق. ○ الفيضانات. ○ الزلازل. ○ درجات الحرارة غير المناسبة. ○ درجات الرطوبة غير المناسبة.		
٤/١٥	الصيانة		
٥/١٥	خطط لمواجهة الطوارئ		
٦/١٥	أخرى (فضلا حدد)		

(١٦) ما المخاطر التي جلبها استخدام السجلات الطبية الإلكترونية في "مدينة الملك فهد الطبية"؟

م	المخاطر	حدثت	لم تحدث
١/١٦	التلاعب في المعلومات		
٢/١٦	الإطلاع على المعلومات غير المصرح به		
٣/١٦	تسرب المعلومات المخزنة		
٤/١٦	عدم قدرة الأشخاص المصرح لهم على الوصول إلى المعلومات المطلوبة		
٥/١٦	أخرى (فضلا حدد)		